

LA FAMIGLIA ETRUSCA THE ETRUSCAN FAMILY

Atti del Convegno Internazionale di Studi
Roma, 7-8 novembre 2024

a cura di Laura Ambrosini e Ulf R. Hansson

*Ad Adriano Maggiani,
con grande affetto,
grati e riconoscenti per averci
donato nel corso degli anni
sapienza, ironia, stima
e soprattutto amicizia*

Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISPC (Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale)

ISBN (ed. stampa) 978 88 8080 782 7
ISBN (ed. digitale) 978 88 8080 783 4
DOI <https://doi.org/10.19282/famigliaetrusca2025>

La versione digitale è pubblicata in Open Access su www.edizioni.cnr.it
Il presente lavoro è protetto dalla licenza [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Progettazione grafica e impaginazione a cura di Laura Attisani, CNR-ISPC / Unità Editoria
Copertina a cura di Laura Attisani

Pubblicato da
© Cnr Edizioni, 2025
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 Roma

www.edizioni.cnr.it
bookshop@cnr.it

Immagine in copertina: urna volterrana di alabastro *CUE* 2.1 n. 146 (foto © Museo Guarnacci di Volterra e disegno da B. - K. III, tav. LXII,8).

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO

CHANGE3
CULTURAL HERITAGE ACTIVE INNOVATION FOR RESILIENT SUSTAINABLE SOCIETY
EXTENDED PARTNERSHIP

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Istituto di Scienze del
Patrimonio Culturale

SVENSKA INSTITUTET I ROM
ISTITUTO SVEDESE DI STUDI CLASSICI A ROMA

LA FAMIGLIA ETRUSCA - THE ETRUSCAN FAMILY

Atti del Convegno Internazionale di Studi
Roma, 7-8 novembre 2024

a cura di **Laura Ambrosini e Ulf R. Hansson**

CNR-ISPC - Istituto Svedese di Studi Classici a Roma
con il patrocinio dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici

ISTITUTO NAZIONALE
DI STUDI ETRUSCHI E ITALICI

 edizioni
Consiglio Nazionale delle Ricerche

CNR Edizioni, Roma 2025

INDICE

PREFAZIONE

Prof. Giuseppe Sassatelli, Presidente Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici Prof. Adriano Maggiani †, Vice Presidente Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici	pag. 7
--	--------

RINGRAZIAMENTI

Laura Ambrosini - Ulf R. Hansson	pag. 11
----------------------------------	---------

INTRODUZIONE

Laura Ambrosini	pag. 13
-----------------	---------

APPENDICE - BIBLIOGRAFIA DI BASE SULLA FAMIGLIA IN ETRURIA

Laura Ambrosini	pag. 17
-----------------	---------

CAP. 1 LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI SCRITTE

1.1. La famiglia etrusca nelle fonti letterarie (ovvero all'insegna dell'assenza) Andrea Ercolani	pag. 31
1.2. La famiglia etrusca nelle fonti epigrafiche di età orientalizzante e arcaica Valentina Belfiore	pag. 47
1.3. La famiglia etrusca nelle fonti epigrafiche di età classica Luca Rigobianco	pag. 67
1.4. La famiglia etrusca nelle fonti epigrafiche di età ellenistica Jorma Kaimio	pag. 89
1.5. La famiglia etrusca nelle fonti epigrafiche della fase della romanizzazione Enrico Benelli	pag. 101

CAP. 2 LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI ICONOGRAFICHE

2.1. La famiglia etrusca nelle fonti iconografiche di età villanoviana e orientalizzante Petra Amann	pag. 113
2.2. La famiglia etrusca nelle fonti iconografiche di età arcaica e classica Laurent Haumesser	pag. 133
2.3. La famiglia etrusca nelle fonti iconografiche di età ellenistica Laura Ambrosini	pag. 145

CAP. 3 LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI ARCHEOLOGICHE

- 3.1. La famiglia etrusca nelle fonti archeologiche di età villanoviana **Alessandra Piergrossi** pag. 185
- 3.2. La famiglia etrusca nelle fonti archeologiche di età orientalizzante e arcaica **Valeria Acconcia** pag. 213
- 3.3. La famiglia etrusca nelle fonti archeologiche di età classica ed ellenistica **Marina Micozzi - Alessandra Coen** pag. 243

CAP. 4 LA FAMIGLIA ETRUSCA: DATI ANTROPOLOGICI, GENETICI E SOCIOLOGICI

- 4.1. La famiglia etrusca. Dati antropologici **Paola Francesca Rossi** pag. 275
- 4.2. La famiglia etrusca. Gli studi genetici **Donata Luiselli** pag. 297
- 4.3. La famiglia etrusca. Il contributo delle scienze sociali alla riflessione dell'archeologo **Francesca Pitzalis** pag. 309

DISCUSSIONE FINALE

- Laura Ambrosini, Alessio De Cristofaro, Gianluca De Sanctis, Massimiliano Di Fazio, Marie-Laurence Haack pag. 331

PREFAZIONI

L'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici ha dato immediatamente e con grande convinzione il proprio patrocinio al Convegno *La famiglia etrusca - The Etruscan Family* che oggi apriamo. Oltre al patrocinio sono lieto di portare, in apertura, i miei saluti personali e quelli di tutto l'Istituto a chi ha organizzato il Convegno e a tutti voi che vi avete aderito con la vostra presenza e la vostra partecipazione. Saluti e patrocinio sono particolarmente giustificati in questo caso per diverse ragioni che mi fa piacere ricordare.

In primo luogo, il Convegno è organizzato, oltre che dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale) nella persona di Laura Ambrosini, dall'Istituto Svedese di Studi Classici nella persona del suo Direttore Ulf R. Hansson.

L'Istituto Svedese ha una lunga storia e una lunga tradizione negli studi etruscologici. Direi una tradizione "regale", se pensiamo agli scavi di re Gustavo VI Adolfo di Svezia in diverse aree del Viterbese (San Giovenale, Luni sul Mignone, Blera, Acquarossa), scavi ai quali il re partecipava attivamente come stimato collaboratore degli archeologi sul campo; e se pensiamo al ruolo da lui avuto, quando ancora era principe ereditario, nella fondazione dell'Istituto Svedese di Studi Classici. Il suo attuale direttore Ulf R. Hansson è appena stato accolto come Membro Corrispondente all'interno dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici in primo luogo con un giusto riconoscimento delle sue qualità scientifiche, ma forse anche sulla scia di questa gloriosa tradizione. Il Convegno, come si può vedere dal programma, si caratterizza per un forte intreccio istituzionale con la partecipazione di molti docenti universitari, di personale scientifico degli Enti di Tutela (Soprintendenze, Musei e Direzioni varie) e di ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale).

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha avuto un ruolo di grande rilievo nell'ambito dell'Etruscologia a partire dal Centro di Studio per l'Archeologia Etrusco-italica, fondato e voluto in anni ormai lontani, da Massimo Pallottino nella gloriosa sede che tutti ricordiamo di Corso Rinascimento.

Questo intreccio istituzionale è un valore aggiunto alla intrinseca qualità scientifica del Convegno e in qualche modo costituisce un messaggio per tutti noi che lavoriamo in questo ambito.

Il Convegno ha inoltre un altro grande merito che è quello di affrontare un tema che, per quanto non estraneo alla tradizione dei nostri studi, viene qui affrontato con una prospettiva nuova, originale e con un approccio per così dire trasversale. Siamo tutti abituati alle riflessioni sul significato delle tombe di famiglia e sulle implicazioni storiche di questo modo di seppellire dal quale traspaiono importanti elementi della storia delle comunità etrusche con particolare riferimento, ma non solo, alle aristocrazie

principesche. Siamo un po' meno abituati alle considerazioni di tipo sociale sulla famiglia, sulle sue articolazioni interne, sulle sue trasformazioni nel tempo.

Questo tema viene qui affrontato da diverse angolature e con diversi strumenti euristici: le fonti letterarie ed epigrafiche; le fonti iconografiche; le fonti archeologiche, per ciascuna delle quali è presente un'apposita sessione nei lavori del Convegno.

A queste se ne aggiunge un'altra altrettanto importante dedicata ai dati antropologici e genetici. Mi fa molto piacere sottolineare che tale scansione rispecchia quasi fedelmente l'articolazione dell'Istituto di Studi Etruschi ed Italici che, fin dalle sue origini, prevedeva una scansione interna in Storia, Archeologia, Lingue ed Epigrafia e che è, ancora oggi, l'articolazione che caratterizza la sua rivista "Studi Etruschi" suddivisa in tre parti: Parte I Storia-Archeologia-Religione; Parte II Lingua - Epigrafia; Parte III Naturalistica. E a seguire le riviste epigrafiche (Epigrafia Etrusca ed Epigrafia Italica) in riconoscimento della straordinaria importanza storica di questo tipo di documentazione.

Questo legame con Studi Etruschi mi pare di buon auspicio per il Convegno, che sarà sicuramente l'occasione per imparare cose nuove e per aggiungere alla nostra disciplina importanti tasselli conoscitivi.

Concludo con l'augurio di buon lavoro a organizzatori, partecipanti e uditori.

Giuseppe Sassatelli
Presidente Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici

Gli studi sulla famiglia in Etruria costituiscono un aspetto molto importante delle ricerche su questo popolo, che tanta importanza ha avuto nella penisola italiana per circa un millennio. Non sta a me ricordare i moltissimi contributi sul tema, individuali o legati a incontri anche multidisciplinari, che almeno dalla fine del XIX sec. hanno illuminato la letteratura scientifica sul tema; accenno solo *en passant* a due importanti e assai recenti contributi a più voci, un convegno coordinato dall'Università di Bologna e una mostra organizzata dal Museo Archeologico di Perugia, sul tema dell'infanzia, che hanno affrontato con una pluralità di voci e con approccio interdisciplinare un aspetto significativo di questo vasto argomento.

Il Convegno che oggi si apre prevede una scansione su quattro sessioni, che intendono sviluppare il problema da diversi punti di vista, ognuno concepito su un rigoroso impianto cronologico, che va dall'inizio alla fine del primo millennio a.C.

La prima sessione esplorerà il concetto di famiglia etrusca sulla base delle fonti letterarie ed epigrafiche, quelle che con la molteplicità delle testimonianze sui termini relativi ai diversi componenti della struttura familiare in Etruria (*apa, ati, clan, sech, papals, tetals*, ecc.) costituiscono, a mio parere, la fonte più ricca di informazioni; la seconda sposterà la ricerca sulle rappresentazioni figurate, che in molti casi portano un

insostituibile contributo chiarificatore sul ruolo e sul posto che ciascun membro riveste all'interno di questa basilare struttura sociale; la terza sessione affronterà, ancora una volta con un rigoroso percorso cronologico, quanto la ricerca archeologica sul campo ha messo a disposizione degli studiosi in più di due secoli di attività.

Compito quest'ultimo certo non facile, al di là delle apparenze, perché la materia ha sì risentito positivamente del perfezionamento degli strumenti e delle metodologie di indagine sul terreno, ma deve ancora fare i conti con una enorme massa di dati infinitamente più generici, derivanti dalle ricerche del passato. Certo, credo che questa sessione, la terza, non possa essere disgiunta da quella che chiuderà il convegno, relativa all'approccio antropologico. Infatti le potenzialità dello scavo sono tutto sommato ridotte, anche se ovviamente rimangono un momento decisivo sulla via del processo conoscitivo. Ma il quadro, che viene soprattutto dai contesti funerari, in realtà ne fornisce un'immagine in qualche modo distorta. Infatti anche il contesto funerario, come è nozione da tempo acquisita, appare la risultante di un processo rappresentativo che tiene conto dell'immagine sociale che un gruppo umano vuole dare di sé. Mi sembra che l'approccio archeologico sia necessario per fornire informazioni sul ruolo e sulla funzione che la società attribuisce ai singoli defunti, ma abbia anche la assoluta necessità del contributo delle indagini antropologiche, che oggi, grazie anche all'applicazione della ricerca genetica, possono rendere più esplicita la conoscenza delle relazioni interpersonali.

È dunque con molta curiosità e sincero interesse che lascio la parola alle relatrici e ai relatori, nella convinzione che dalle loro presentazioni emergerà un quadro arricchito, e forse in parte nuovo, di quanto sappiamo sull'argomento.

Adriano Maggiani †
Vice Presidente Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici

RINGRAZIAMENTI

Il 30 maggio 2025 ci ha lasciato il Prof. Adriano Maggiani, già Ordinario di Etruscologia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, già Direttore dell'Istituto di Archeologia Etrusco-Italica del CNR e Vicepresidente dell'Istituto di Studi Etruschi e Italici. Sentiamo la necessità di esprimere i nostri più affettuosi ringraziamenti per aver partecipato al Convegno con la sua consueta amicizia e disponibilità. I suoi preziosi insegnamenti e la sua piacevole compagnia ci mancheranno moltissimo.

Desideriamo ringraziare l'Istituto di Studi Etruschi e Italici nella persona del Presidente Prof. Giuseppe Sassatelli per aver concesso il patrocinio a questo Convegno, i colleghi che hanno accettato di partecipare come relatori, i presidenti di sessione, i colleghi che hanno partecipato alla discussione finale e tutti i numerosi presenti.

I nostri più sentiti ringraziamenti vanno alla Direttrice *ad interim* del CNR-ISPC Dott. Costanza Miliani che ha ben accolto la nostra iniziativa di dedicare questo Convegno al tema della famiglia etrusca nel quadro del PNRR Changes Spoke 8 *Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society*; al Dott. Fabrizio Burchianti Direttore del Museo Etrusco Guarnacci di Volterra per averci fornito la bella foto a colori dell'urna inv. MG 122 del Museo e per l'autorizzazione ad utilizzarla per la copertina degli atti del Convegno. Per il sostegno logistico ringraziamo il Dott. Stefan Lopes dell'Istituto Svedese di Studi Classici a Roma, la Dott. Francesca Agostini del CNR-ISPC e il personale tecnico dell'Aula Marconi della sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma.

Per la dedizione e la bravura consueta con le quali ha svolto il lavoro grafico del programma del Convegno, le locandine ed il layout del volume degli atti ringraziamo Laura Attisani del CNR-ISPC.

Laura Ambrosini e Ulf R. Hansson

INTRODUZIONE

L'idea di affrontare come tema di un convegno la famiglia etrusca era tra i *desiderata* da tempo e quando, ho esternato questo mio desiderio da svolgere, non solo nel quadro del PNRR Changes Spoke 8 *Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society* del quale sono la responsabile scientifica della sede ISPC di Roma, ma anche nell'ambito della convenzione che il mio Istituto CNR-ISPC ha stipulato nel 2023 con l'Istituto Svedese di Studi Classici a Roma dal titolo '*Aspetti della civiltà etrusca: insediamenti, necropoli, cultura materiale*', Ulf ha accettato con entusiasmo. I relatori sono studiosi che rappresentano un ampio spettro di discipline (storici, epigrafisti, archeologi, antropologi, genetisti), provenienti dal CNR, da Università, Musei, Ministero della Cultura e varie istituzioni culturali in Italia e all'estero. Il convegno intende offrire un contributo sostanziale allo studio multidisciplinare delle strutture sociali etrusche e della rete delle relazioni familiari e extra-familiari. L'intento è quello di colmare una lacuna nella storia degli studi etruscologici, *in primis*, italiani. Infatti il convegno ambisce ad analizzare ed approfondire fonti letterarie, epigrafiche, iconografiche, archeologiche ed antropologiche sulla famiglia etrusca tra IX e I sec. a.C. con il fine di evidenziarne caratteristiche peculiari, differenze geografiche e/o cronologiche ed altri aspetti. Com'è noto, il tema della famiglia nell'ambito degli studi etruscologici finora condotti tende ad essere letto e declinato soprattutto nella forma dello studio di genere, privilegiando e spesso incagliandosi nello studio del ruolo che la donna ha svolto nella società etrusca partendo dalla tesi del matriarcato di Bachofen oppure nell'archeologia dell'infanzia o nell'analisi dei gruppi familiari soprattutto delle tombe dell'Etruria settentrionale, tralasciando molti altri aspetti. Come ha sottolineato a ragione Mario Torelli, "*spesso con esiti molto positivi, qualche volta con risultati discutibili, soprattutto nel caso di quelle indagini che hanno disperatamente cercato nel mondo antico quello che l'antichità non poteva dare (spesso anacronisticamente lamentando tali mancanze), e cioè un ruolo di donna responsabile, autonoma e in posizione paritaria con l'uomo che, come tutti sappiamo, rappresenta una conquista di questo secolo*"¹. Molti passi in avanti sono stati fatti grazie agli studi, soprattutto, di Larissa Bonfante, Antonia Rallo, Marjatta Nielsen, Gilda Bartoloni, Petra Amann e Marie-Laurence Haack. La difficoltà dell'analisi della famiglia etrusca è dovuta a molti fattori, soprattutto la complessità della definizione dell'argomento e della decisione su quali siano i diversi sensi in cui la "famiglia" possa essere intesa. Spesso predomina la convinzione che il nucleo familiare del passato fosse la famiglia monogama con la servitù, la cui presenza simultanea potrebbe aver portato a famiglie numerose. La

¹ Torelli 1997, p. 52.

famiglia aveva le sue pratiche e tra queste devono essere incluse usanze come i riti di passaggio - pratiche che segnano la nascita, a volte la maturità, il matrimonio e la morte - atti formali come il testamento, gli accordi di proprietà tra parenti e gli accordi matrimoniali. Ciò implica l'utilizzo di documenti legali e istituzionali come fonti, che per l'ambito etrusco sono esclusivamente epigrafiche. **Per l'Etruria bisogna innanzitutto sgombrare il campo da definizioni troppo ampie: non può esistere una definizione atemporale, fissa ed immobile di 'famiglia etrusca', perché un'identità non resta immutabile.** Esiste invece una famiglia etrusca di un dato periodo e in un dato luogo. Molti studi hanno dimostrato che le strutture familiari sono particolarmente suscettibili a cambiamenti in base alle condizioni sociali, economiche, demografiche e culturali. Occorre analizzarne lo sviluppo diacronico con un'ampia visione d'insieme procedendo per "categorie" confrontabili tra loro per poi trarne le conclusioni. Accanto alla famiglia nucleare elementare o biologica cioè l'unità coniugale familiare costituita dalla coppia sposata e dalla prole, nella civiltà etrusca è esistito anche il nucleo familiare esteso comprendente la coppia coniugale con i figli ma anche altri parenti conviventi con o senza schiavi con estensione verso il basso (nipoti) e laterale (fratelli, sorelle o cugini). Già Marjatta Nielsen per la sola età ellenistica dall'esame di sarcofagi e urne ha evidenziato l'esistenza di tombe a camera pertinenti ad almeno cinque tipi differenti di famiglia². Mi sembra giunto dunque il momento di tentare una ricerca sulla storia della famiglia etrusca in tutti i suoi aspetti, ma più in particolare sulle dimensioni e sulla struttura dei gruppi domestici. Come ascolteremo dalle fonti letterarie antiche, tra le quali spicca lo storico greco Teopompo, vissuto nella metà del quarto secolo avanti Cristo, ma anche in Ateneo cui fa eco perfino Plauto, troviamo espresso un giudizio molto severo sui costumi della civiltà etrusca, che nel corso degli studi è stato stimato al limite del menzognero. Secondo Teopompo, che godeva della fama di maldicente anche in antico, presso gli Etruschi era costume che le donne fossero in comune, che non ritenessero vergognoso comparire in pubblico nude, che fossero forti bevitrice e che si allevassero tutti i bambini in comune, ignorando chi fosse il padre di ciascuno di essi; i ragazzi passavano parte del tempo ubriacandosi e nel commercio con tutte le donne indistintamente. In buona sostanza, lo storico, sembra negare l'esistenza in Etruria dell'istituzione della famiglia che, nonostante la pluralità di forme che può assumere, risulta fondamentale in ogni società umana. Queste affermazioni suggeriscono che le donne etrusche avessero dei diritti o dei comportamenti che potrebbero essere stati fraintesi o compresi dalle società più patriarcali. Come ha sottolineato Domenico Musti, il tema propagandato è quello della *tryphé*, cioè il lusso, ma anche della vita molle, quei fenomeni degenerativi,

² Tombe di famiglia agnatica, di famiglia nucleare o ramo di famiglia con coppie coniugali in linea agnatica, famiglia nucleare o rami di famiglia con figlie nubili, famiglia nucleare o rami di famiglia con figlie sposate, famiglie allargate con parentela bilaterale e cognatica.

che, in un'ottica moralistica e fondamentalmente aristocratica, accompagnano la ricchezza sul piano sociale e del costume. Com'è noto, conosciamo il termine *puia* per indicare "moglie di", ma non il termine per indicare "marito di", e questo la dice lunga. Il matronimico non compare sempre e, quando compare, segue regolarmente il patronimico e serve come autocelebrazione gentilizia della famiglia materna. La sua stessa presenza, tuttavia, indica che le donne avevano una posizione giuridica inequivocabile, abbastanza forte da permettere alla madre di trasmettere il proprio rango al figlio. La cultura materiale ci dice come gli Etruschi concretamente esprimessero i loro valori familiari. Le fonti etrusche di prima mano che ci sono giunte (iconografiche, epigrafiche, archeologiche ed antropologiche) sembrano restituire un'immagine molto differente: una famiglia ben strutturata che, al di là del ceto sociale di appartenenza, si autorappresenta riunita ad esprimere i valori principali che la animano, soprattutto nei momenti più rilevanti della vita umana come la morte. Non è mia intenzione fornire una cornice macro-metodologica nella quale inserire questo tema, e neanche ne sarei capace. La suddivisione nelle varie sessioni, da me proposta ed accettata anche da Ulf, e della quale mi assumo la responsabilità, credo aiuti da un lato ad avere uno sguardo approfondito su una classe di documenti e dall'altro a favorire il confronto con i risultati scaturiti dall'analisi delle altre. Vorrei sottolineare che gli studi degli etruscologi italiani, favoriti da cause contingenti, si sono orientati sì verso lo studio delle novità emerse dagli scavi, dei reperti conservati nei nostri ricchissimi musei e del territorio e della sua occupazione sotto tanti punti di vista, ma non hanno mai ignorato problematiche legate all'archeologia di genere, ed, in generale, allo studio della società etrusca. Questi studi considerano *anche* questi aspetti. L'accurata conoscenza e studio di tutti i dati materiali, quelli che realmente documentano la civiltà etrusca, dal momento che le altre fonti sono pressoché assenti, a nostro avviso, deve costituire la base di tali studi. In conclusione, auspichiamo di provare a ricostruire un quadro quanto più dettagliato ed esaustivo sulla famiglia etrusca. Abbiamo chiesto ai relatori di occuparsi di un determinato tema con largo anticipo (otto mesi), in modo che avessero tutto il tempo necessario ad una completa raccolta di dati e che le relazioni fornissero un quadro completo dei singoli temi e che non si soffermassero soltanto su uno o su alcuni casi studio. In particolare, per quanto riguarda le fonti epigrafiche ed iconografiche che l'analisi si estendesse a documenti di tutte le classi, mentre in merito alle fonti archeologiche che fossero analizzati sia i contesti domestici che quelli funerari. Abbiamo messo in contatto tutti i relatori così che potessero svolgere delle riunioni preliminari con i componenti della medesima sessione in modo da valutare insieme alcuni dettagli, punti spinosi ecc.. Tornando un po' alle belle tradizioni dei convegni etruscologici svoltisi anni or sono abbiamo anche deciso di registrare e pubblicare la discussione finale, che sicuramente sarà molto interessante anche perché sarà coordinata da studiosi che si occupano di campi di studio differenti. Siamo convinti che, in questo modo, con la pubblicazione degli atti

del Convegno, che sarà *open access*, avremo una visione generale sul tema con tutti gli approfondimenti necessari e che il lavoro svolto da tutti noi contribuisca a fornire al nostro campo di studio etruscologico un utile e aggiornato strumento di riflessione. Penso sia utile fornire in *Appendice* la bibliografia di base sulla famiglia in Etruria nella quale, oltre a lavori di sintesi sulla società etrusca e in particolare sulla famiglia, sono stati inclusi anche studi sui diversi membri della famiglia (donna, bambini, schiavi ecc.) e tematiche affini come la maternità, l'infanzia, ecc.

Per quanto riguarda la messa a norma degli atti del convegno, per le riviste sono state utilizzate le abbreviazioni dell'*Archäologische Bibliographie*.

Grazie a tutti e auguro a tutti noi buon lavoro.

Laura Ambrosini
CNR-ISPC

APPENDICE

BIBLIOGRAFIA DI BASE SULLA FAMIGLIA IN ETRURIA

- Agostiniani 2003: L. Agostiniani, *Aspetti formali e semantici del suffisso di diminutivo -za in etrusco*, in *StEtr* 69, 2003, pp. 183-193.
- Ahlén 2019: A.S.S. Ahlén, *Children in Etruscan funerary Iconography. Representations of Families on Urns, Sarcophagi and in Wall Paintings*, in *Family Lives. Aspects of Life and Death in ancient Families*, ed. K.B. Johannsen, J.H. Petersen, Copenhagen 2019, pp. 105-134.
- Aigner-Foresti - Amann 2018: *Beiträge zur Sozialgeschichte der Etrusker*. Akten der Internationalen Tagung (Wien, 2016), hrsg. L. Aigner-Foresti, P. Amann, Wien 2018.
- Amann 1999: P. Amann, *Theopomp und die Etrusker*, in *Tyche* 14, 1999, pp. 3-14.
- Amann 2000: P. Amann, *Die Etruskerin: Geschlechterverhältnis und Stellung der Frau im frühen Etrurien (9.-5. Jh. v. Chr.)*, Wien 2000.
- Amann 2006: P. Amann, *Verwandtschaft, Familie und Heirat in Etrurien. Überlegungen zu Terminologie und Struktur*, in *Italo-Tusco-Romana: Festschrift für Luciana Aigner-Foresti zum 70. Geburtstag am 30. Juli 2006*, hrsg. P. Amann, Wien 2006, pp. 1-12.
- Amann 2007: P. Amann, *Adelige Frauen im orientalisierenden Mittelitalien des 7. und 6. Jahrhunderts v. Chr. Soziopolitische Struktur, sozialer Status und Geschlecht*, in *Geschlechterdefinitionen und Geschlechtergrenzen in der Antike*, hrsg. E. Hartmann, U. Hartmann, K. Pietzner, Stuttgart 2007, pp. 117-132.
- Amann 2010: P. Amann, *Wer wohnt im Haus? Familienstruktur und Hausarchitektur als sich ergänzende Forschungsbereiche*, in *Etruskisch-italische und römisch-republikanische Häuser*, ed. M. Bentz, Ch. Reusser, Wiesbaden 2010, pp. 29-42.
- Amann 2015: P. Amann, *Sur les traces de la femme étrusque. Le rôle de l'élément féminin dans la société étrusque*, in *BassBudé* 2, 2015, pp. 20-49.
- Amann 2016: P. Amann, *L'immagine della coppia nella pittura tombale arcaica dell'Etruria*, in *Anabases* 24, 2016, pp. 43-62.
- Amann 2017 a: P. Amann, *Society*, in *Etruscology*, ed. A. Naso, Boston-Berlin 2017, pp. 179-193.
- Amann 2017 b: P. Amann, *Society, 580-450 B.C.E.*, in *Etruscology*, ed. A. Naso, Boston-Berlin 2017, pp. 985-999.
- Amann 2017 c: P. Amann, *Society, 450-250 B.C.E.*, in *Etruscology*, ed. A. Naso, Boston-Berlin 2017, pp. 1101-1115.
- Amann 2017 d: P. Amann, *Zur Rolle der Frau*, in *Die Etrusker. Weltkultur im antiken Italien*. Sonderausstellung (Karlsruhe, 2017-2018), hrsg. C. Hattler, Stuttgart 2017, pp. 178-179.
- Amann 2019: P. Amann, *Women and Votive Inscriptions in Etruscan Epigraphy*, in *EtrSt* 22, Fasc.1-2, 2019, pp. 39-64.
- Amann 2022: P. Amann, *La menzione di bambini nelle iscrizioni etrusche*, in *EQO: DUENOSIO. Studi offerti a Luciano Agostiniani*, a cura di A. Calderini, R. Massarelli, Perugia 2022, pp. 21-38.

- Amann 2024: P. Amann, *The Etruscans - A Society of Masters and Servants? A Modern Topos and its Origins*, in *Dependency and Social Inequality in Pre-Roman Italy*, ed. M. Bentz, P. Zeidler, (Dependency and Slavery Studies, 13), Berlin-Boston 2024, pp. 15-48.
- Ambrosini *et al.* 2016: L. Ambrosini, V. Bellelli, A. Naso, A. Piergrossi, *Edifici a più piani nell'Italia medio-tirrenica in epoca preromana*, in *AnnFaina* 23, 2016, pp. 99-136.
- Amsterdam 2011-2012: *Etruscans. Eminent Women, Powerful Men*, exhibition catalogue (Amsterdam, 2011-2012), ed. P.S. Lulof, I. van Kampen, Amsterdam 2011.
- Arezzo 1985: *Santuari d'Etruria*, catalogo della mostra (Arezzo, 1985), a cura di G. Colonna, Milano 1985.
- Baglione 1989: M.P. Baglione, *Considerazioni sul ruolo femminile nell'arcaismo e nel tardo-arcaismo*, in Rallo 1989, pp. 107-119.
- Baglione 1992: M.P. Baglione, *Die Frau in Etrurien während der orientalisierenden Periode*, in *Nachrichten aus der Zeit. Ein Streifzug durch die Frauengeschichte des Altertums*, hrsg. E. Specht, Wien 1992, pp. 177-193.
- Baillargeon 2013: D. Baillargeon, *Marriage or a Multiplicity of Meanings? The Dextrarum Iunctio on Roman and Early Christian Funerary Monuments* (Master's thesis, University of Calgary), Calgary 2013, <https://prism.ucalgary.ca/doi:10.11575/PRISM/26834>. <http://hdl.handle.net/11023/869>.
- Bandinelli 2005: G. Bandinelli, *Su un'urna dalla Tomba dei Calisna Sepus al Museo Guarnacci di Volterra*, in *Capolavori ritrovati in terra di Siena. Itinerari d'autunno nei Musei Senesi*, catalogo della mostra (Siena, 2005-2006), a cura di L. Bellosi, G. Fattorini, G. Paolucci, Cinisello Balsamo 2005, pp. 48-53.
- Barbagli 2008: D. Barbagli, *La donna etrusca e il mondo funerario*, in AA.VV., Larthia. *La vita di una donna al tempo degli Etruschi*, Firenze 2008, pp. 165-179.
- Bartoloni 1989: G. Bartoloni, *Marriage, Sale and Gift. A proposito di alcuni corredi femminili dalle necropoli popolonesi della prima età del Ferro*, in Rallo 1989, pp. 35-54.
- Bartoloni 2006: G. Bartoloni, *Madri di principi*, in *Italo-Tusco-Romana: Festschrift für Luciana Aigner-Foresti zum 70. Geburtstag am 30. Juli 2006*, hrsg. P. Amann, Wien 2006, pp. 13-22.
- Bartoloni 2011: G. Bartoloni, *De vrouw en haar rol*, in *Etrusken. Vrouwen van aanzien, mannen met macht*, ed. P.S. Lulof, I. van Kampen, M. Akkerman, Zwolle 2011, pp. 59-70.
- Bartoloni - Pitzalis 2011: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Mogli e madri nella nascente aristocrazia tirrenica*, in *Dalla nascita alla morte. Antropologia e archeologia a confronto. Atti dell'Incontro internazionale di studi in onore di Claude Lévi-Strauss*, (Roma, 2010), a cura di V. Nizzo, Roma 2011, pp. 137-160.
- Bartoloni - Pitzalis 2015: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Le donne etrusche. Spose e madri*, in *FormaUrbis* 20, Nr.3, 2015, pp. 20-22.
- Bartoloni - Pitzalis 2016 a: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Etruscan Marriage*, in Budin - MacIntosh Turfa 2016, pp. 810-819.
- Bartoloni - Pitzalis 2016 b: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Women of the Princely Families in Etruria*, in Budin - MacIntosh Turfa 2016, pp. 820-829.

- Bellelli 2018: V. Bellelli, *Appunti di storia sociale etrusca. Cerveteri fra VI e V secolo a.C.* in Aigner-Foresti - Amann 2018, pp. 177-189.
- Benelli 1996: E. Benelli, *Sui cosiddetti penesti etruschi*, in *PP* 51, 1996, pp. 335-344.
- Benelli 2013: E. Benelli, *Slavery and Manumission*, in *The Etruscan World*, ed. J. McIntosh Turfa, London-New York 2013, pp. 447-456.
- Benelli 2015: E. Benelli, *I Cacni, famiglia perugina*, in *RM* 121, 2015, pp. 177-197.
- Benelli 2016: E. Benelli, *Female Slaves and Slave-Owners in ancient Etruria*, in Budin - MacIntosh Turfa 2016, pp. 877-882.
- Benelli 2017: E. Benelli, *La società etrusca e utopie postbelliche. Alcune note sulla storiografia etruscologica nell'Italia del Dopoguerra*, in *L'étruscologie dans l'Europe d'après-guerre. Actes des journées d'études internationales (Amiens-Saint-Valéry-sur-Somme, 2015)*, éd. M.-L. Haack, Bordeaux 2017, pp. 103-111.
- Benelli 2018: E. Benelli, *La società etrusca. Il contributo dell'epigrafia*, in Aigner-Foresti - Amann 2018, pp. 219-226.
- Benelli 2024 a: E. Benelli, *Slaves, Freedpeople and Non-Citizens in the Etruscan World: Evidence from Epigraphy*, in Bentz - Zeidler 2024, pp. 49-65.
- Benelli 2024 b: E. Benelli, *Family Structures*, in *The Oxford Handbook of Pre-Roman Italy (1000 - 49 BCE)*, ed. M. Maiuro, E. Botsford Johnson, Oxford 2024, pp. 546-556.
- Bentz - Zeidler 2024: *Dependency and Social Inequality in Pre-Roman Italy*, ed. M. Bentz, P. Zeidler, (Dependency and Slavery Studies, 13), Berlin-Boston 2024.
- B.-K.: *I rilievi delle urne etrusche*, hrsg. H. Brunn, G. Körte, rist. anast. Berlino-Roma 1870-1916.
- Blanck - Proietti 1986: H. Blanck, G. Proietti, *La Tomba dei Rilievi di Cerveteri*, Roma 1986.
- Bloch 1962: R. Bloch, *Gli Etruschi*, Milano 1962⁴.
- Bonfante Warren 1973: L. Bonfante Warren, *The Women of Etruria*, in *Arethusa* 6, 1973, pp. 91-101.
- Bonfante 2006: L. Bonfante, *Etruscan Couples Again*, in *Italo-Tusco-Romana: Festschrift für Luciana Aigner-Foresti zum 70. Geburtstag am 30. Juli 2006*, hrsg. P. Amann, Wien 2006, pp. 31-37.
- Bonfante 2010: L. Bonfante, *Euripides in Etruria: Admetus and Alcestis*, in *Parachoregema. Studies in Ancient Theatre in Honour of Gregory M. Sifakis*, ed. S. Tsitsiridis, Heraklion 2010, pp. 1-15.
- Bonfante 2013: L. Bonfante, *Mothers and Children*, in *The Etruscan World*, ed. J. McIntosh Turfa, London-New York 2013, pp. 426-446.
- Bonfante 2015: L. Bonfante, *Etruscan Mirrors and the Grave*, in *L'écriture et l'espace de la mort. Épigraphie et nécropoles à l'époque préromaine*, Atti del Convegno (Roma, 2009), éd. M.-L. Haack, Rome 2015, pp. 375-398.
- Bonfante 2021: L. Bonfante, *The Daily Life of Etruscan Babies and Children*, in *Children in Antiquity. Perspectives and Experiences of Childhood in the ancient Mediterranean*, ed. L.A. Beaumont, M. Dillon, N. Harrington, London 2021, pp. 215-228.
- Bruni 2014: S. Bruni, *Statua marmorea, nota come Kourotrophos Maffei*, in *Seduzione etrusca*.

- Dai segreti di Holkham Hall alle meraviglie del British Museum*, catalogo della mostra (Cortona, 2014), a cura di P. Bruschetti *et al.*, Ginevra-Milano 2014, pp. 346-347.
- Bruschetti - Cencioli - Trombetta 2024: *La necropoli di Strozaccapponi (Perugia - Corciano)*, a cura di P. Bruschetti, L. Cencioli, A. Trombetta, (Monumenti Etruschi, 16), Roma 2024.
- Budin - MacIntosh Turfa 2016: *Women in Antiquity. Real Women across the Ancient World*, ed. S.L. Budin, J. MacIntosh Turfa, London 2016.
- Capdeville 2018: G. Capdeville, *Zur Ehepolitik der grossen Etruskischen Familien*, in Aigner - Foresti - Amann 2018, pp. 241-266.
- Carpino 2016: A.A. Carpino, *Marriage and Parenthood on Classical Period Bronze Mirrors: The Case of Latva and Tuntle*, in *Journal of Ancient Egyptian Interconnections* 10 (September), 2016, pp. 31-38.
- Carter 1984: C. Carter, *A Funerary Urn from Volterra*, in *AJA* 88, 4 (Oct.), 1984, pp. 541-545.
- Cencioli 2011: L. Cencioli, *Il beauty-case di Thania, giovane sposa di Casaglia*, in *Etruschi. Il privilegio della bellezza*, a cura di S. Rafanelli, P. Spaziani, Sansepolcro 2011, pp. 178-185.
- Chiesa 2005: F. Chiesa, *Tarquinia. Archeologia e prosopografia tra ellenismo e romanizzazione*, Roma 2005.
- CIE: Corpus Inscriptionum Etruscarum.
- CII: Corpus Inscriptionum Italicarum.
- Clark 2015: A.E. Clark, *Symbolic Iconography of Etruscan Sarcophagi*, July 31, 2015, American Academy in Rome, Clark State Community College, Springfield, OH, 2015, https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.academia.edu/17576251/Symbolic_Iconography_of_Etruscan_HHSR0ImcQFnoECB0QAQ&usq=AOvVaw0qNumPuqUlfAYPcdGfXN2w.
- Colonna 1976-1977: G. Colonna, *La dea etrusca Cel e i santuari del Trasimeno*, in *RStorAnt* 6-7, 1976-1977, pp. 45-62.
- Colonna 1980: G. Colonna, *Note di lessico etrusco* (farthan, huze, hinthial), in *StEtr* 48, 1980, pp. 161-179.
- Cosentino 2014: R. Cosentino, *La donna etrusca*, in Mater et matrona. *La donna nell'antico*, catalogo della mostra (Ladispoli, 2014), a cura di F.L. Porcaroli, Roma 2014, pp. 28-31.
- Cristofani 2001: M. Cristofani, *Il sistema onomastico*, in *Scripta selecta. Trenta anni di studi archeologici sull'Italia preromana*, Pisa 2001, pp. 127-140.
- CSE: Corpus Speculorum Etruscorum.
- CUE: Corpus delle urne etrusche di età ellenistica.
- d'Agostino 1993: B. d'Agostino, *La donna in Etruria*, in *Maschile, femminile. Genere e ruoli nelle culture antiche*, Atti del Convegno (Siena, 1991), a cura di M. Bettini, Bari 1993, pp. 61-73.
- Daveloose 2022: A. Daveloose, *The Etruscan Family: A Qualitative and Quantitative Approach to Hellenistic Burials and Epigraphy*, PhD. Thesis, Ghent 2022.
- D'Aversa 1985: A. D'Aversa, *La donna etrusca*, Brescia 1985.
- Davis 1985: G. Davis, *The Significance of the Handshake Motif in Classical Funerary Art*, in *AJA* 89, (4 Oct.), 1985, pp. 627-640.

- De Angelis 2015: F. De Angelis, *Il destino di Hasti Afunei. Donne e famiglia nell'epigrafia sepolcrale di Chiusi*, in *L'écriture et l'espace de la mort. Épigraphe et nécropoles à l'époque préromaine*, Atti del Convegno (Roma, 2009), éd. M.-L. Haack, Rome 2015, pp. 419-458.
- Di Capua 1987: G. Di Capua, *La donna etrusca*, Roma 1987.
- Di Filippo 1962-1963: E. Di Filippo, *Urnetta iscritta etrusca nel Museo del Liviano a Padova*, in *Atti e memorie dell'accademia patavina di scienze lettere ed arti. Memorie della classe di scienze morali lettere ed arti* 75.3, 1962-1963, pp. 327-332.
- Di Lorenzo - von Eles - Manzoli 2016: G. Di Lorenzo, P. von Eles, L. Manzoli, *Verucchio. The social Status of Children. A methodological Question concerning funerary Symbolism and the Use of Space within Graves*, in *Burial and social Change in First Millennium B.C. Italy. Approaching social Agents. Gender, Personhood and Marginality*, ed. E. Perego, R. Scopacasa, Oxford 2016, pp. 111-138.
- Emiliozzi 2009 (2010): A. Emiliozzi, *Dialoghi prenestini su cista e specchio figurati*, in *Mediterranea* 6, 2009 (2010), pp.173-183.
- Emiliozzi 2010: A. Emiliozzi, *Dialoghi prenestini su cista e specchio figurati*, in *BdA* online 1, 2010, edizione speciale, D.5.3., pp. 27-35.
- Erbelding 2017: S. Erbelding, Ati, Ramtha und Seianti. *Personalisierte Geschichte. Frauen*, in *Die Etrusker. Weltkultur im antiken Italien*. Sonderausstellung (Karlsruhe, 2017-2018), hrsg. Badischen Landesmuseum Karlsruhe, Stuttgart 2017, pp. 180-181.
- ES: E. Gerhard, A. Klügmann, G. Körte, *Etruskische Spiegel*, I-V, Berlin 1840-1867.
- ET: *Etruskische Texte. Editio minor*. I. *Einleitung, Konkordanz, Indizes*. II. *Texte*, auf Grundlage der Erstausgabe von H. Rix neubearbeitet von G. Meiser in Zusammenarbeit mit V. Belfiore und S. Kluge, Hamburg 2014.
- Franciosi 1988: G. Franciosi, *Clienti e liberti nelle iscrizioni etrusche*, in *Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias*, Madrid 1988, pp. 217-222.
- Fraschetti 1977: A. Fraschetti, *A proposito dei Clavtie ceretani*, in *QuadUrbin* 24, 1977, pp. 157-162.
- Gasperini 1989: L. Gasperini, *La dignità della donna nel mondo etrusco e il suo lontano riflesso nell'onomastica personale romana*, in Rallo 1989, pp. 181-211.
- Gentili 1994: M.D. Gentili, *I sarcofagi etruschi in terracotta di età recente*, Roma 1994.
- Govi 2021: *Birth. Archeologia dell'infanzia nell'Italia preromana*, a cura di E. Govi, Bologna 2021.
- Guerini 2024: G. Guerini, *The Etruscan Kiss and Embrace: A Mirror at the British Museum and a Lifetime in a Gesture*, in *Etruscan and Italic Studies* 27, 2024, pp. 143-168.
- Haack 2017: M.-L. Haack, *La famille chez les Étrusques*, in *Famille et société dans le monde grec, en Italie et à Rome du Ve au IIe siècle avant J.-C.*, éd. J. Wilgaux, V. Dasen, J.-B. Bonnard, Toulouse 2017, pp. 179-192.
- Haack 2022: M.-L. Haack, *La coppia: un'invenzione etrusca?*, in *Gesellschaft und Familie bei Etruskern und Italikern*. Akten (Wien, 2020), hrsg. P. Amann, R. Da Vela, R. P. Krämer, Wien 2022, pp. 123-147, <https://doi.org/10.25365/wbagon-2022-4-6>.

- Herbig 1952: R. Herbig, *Die jüngeretruskischen Steinsarkophage*, Berlin 1952.
- Heurgon 1992: J. Heurgon, *Vita quotidiana degli Etruschi*, Milano 1992.
- Hoffmann 2019: S. Hoffmann, *Terracotta Figurines as Votive Offerings for both the Individual and the Family*, in *Family Lives. Aspects of Life and Death in ancient Families*, ed. K.B. Johannsen, J.H. Petersen, Copenhagen 2019, pp. 61-76.
- Holleman 1984: A.W.J. Holleman, *Considerations about the Tomb of the Claudians at Cerveteri*, in *Historia* 33.4, 1984, pp. 504-508.
- Izzet 2007: V. Izzet, *The Archaeology of Etruscan Society*, Cambridge 2007.
- Izzet 2012: V. Izzet, *Etruscan Women. Towards a Reappraisal*, in *A Companion to Women in the ancient World*, ed. S.L. James, S. Dillon, Malden Mass. 2012, pp. 66-77.
- Jolivet 2011: V. Jolivet, *Uno spazio per la donna nella casa etrusca e romana (VI - I sec. a. C.)*, in *MediSec* 23, 2011, pp. 65-100.
- Kluge 2017: S. Kluge, *Big Women im Süden. Einige Anmerkungen zur Etruskerin*, in *Frauen an der Macht? Neue interdisziplinäre Ansätze zur Frauen- und Geschlechterforschung für die Eisenzeit Mitteleuropas*, hrsg. C. Keller, K. Winger, Bonn 2017, pp. 171-192.
- Krauskopf 2013: I. Krauskopf, *Die Rolle der Frauen im etruskischen Kult*, in *Kulte, Riten, religiöse Vorstellungen bei den Etruskern und ihr Verhältnis zu Politik und Gesellschaft*. Akten der 1. internationalen Tagung der Sektion Wien, Österreich, des Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, (Wien, 2008), hrsg. P. Amann, Wien 2013, pp. 185-197.
- Maggiani 2016: A. Maggiani, *Urne a forma di casa in età tardo-classica*, in *AnnFaina* 23, 2016, pp. 137-160.
- Maggiani 2019 (2020): A. Maggiani, Papals, nefts, prumts. *Termini di parentela in etrusco. Due nuove proposte di lettura*, in *StEtr* 82, 2019 (2020), pp. 145-167.
- Maggiani 2023: A. Maggiani, *Immagini di fanciulli nei rilievi arcaici di Chiusi etrusca*, in Perugia 2023, pp. 67-77.
- Magnani 2016: L. Magnani, *La femme étrusque et son époux à travers l'épigraphie*, in *Anabases* 24, 2016, pp. 63-75.
- Marcone 2017: A. Marcone, *Society. 250-89 B.C.E.*, in *Etruscology*, ed. A. Naso, Boston-Berlin 2017, pp. 1191-1201.
- Massa Pairault 1990: F.-H. Massa Pairault, *Du mariage à la solidarité politique: quelques réflexions sur le cas de Clusium hellénistique*, in *Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine*. Actes de la table ronde (Paris, 1986), éd. J. Andreau, H. Bruhns, Rome 1990, pp. 333-380.
- Massa Pairault 1994: F.-H. Massa Pairault, *Le tombeau des Tite Vesi à Pérouse. Microcosme familial et culture hellénistique*, in *Ktéma* 19, 1994, pp. 79-96.
- Mastrocinque 1996: A. Mastrocinque, *Servitus publica a Roma e nella società etrusca*, in *StEtr* 62, 1996, pp. 249-270.
- Mazzarino 1957: S. Mazzarino, *Sociologia del mondo etrusco e problemi della tarda etruscità*, in *Historia* 6, 1957, pp. 98-122.
- McDougall 1990: I. McDougall, *Livy and Etruscan Women*, in *AncHistB* 4, 1990, pp. 24-30.

- Meulder, 2005: M. Meulder, *Trois femmes, trois fonctions. Tanaquil, Tullia, Lucrece (Tite-Live, Histoire romaine, livre 1)*, in *REA* 107, 2005, pp. 543-557.
- Meyers 2015: G.E. Meyers, *Evidence in Context. Tanaquil. The Conception and Construction of an Etruscan Matron*, in *A Companion to the Etruscans*, ed. S. Bell, A.A. Carpino, Oxford 2015, pp. 305-320.
- Minetti 2008: A. Minetti, *La donna etrusca e i segni distintivi del rango*, in AA.VV., Larthia. *La vita di una donna al tempo degli Etruschi*, Firenze 2008, pp. 105-121.
- Moltesen - Nielsen 1996: *Etruria and Central Italy 450-30 B.C. Catalogue*, ed. M. Moltesen, M. Nielsen, Copenhagen 1996.
- Morandi Tarabella 2004: M. Morandi Tarabella, *Prosopographia etrusca I, Corpus 1, Etruria meridionale*, Roma 2004.
- Naso 2017: A. Naso, *Society, 730-580 B.C.E.*, in *Etruscology*, ed. A. Naso, Boston-Berlin 2017, pp. 869-884.
- Nazim 2022: L. Nazim, *Leichenspiele auf dem Magistratensarkophag auf der Tomba dei Sarcofagi in Cerveteri*, in *ActaHyp* 16, 2022, pp. 279-295.
- Nemirovsky - Tsymbursky 1984: A.I. Nemirovsky, V.L. Tsymbursky, *Friedrich Engels on the Roman Clan and Problems of modern Etruscology* (Russ.m.engl.Res.), in *VDI* 3, 1984, pp. 3-23.
- Nielsen 1984-1986: M. Nielsen, *Fra mand til kvinde eller vice versa. Hastvaerk i sen etruskisk gravkunst*, in *MusTusc* 56, 1984-1986, pp. 267-287.
- Nielsen 1985: M. Nielsen, *Women in the late Etruscan Society. Practices of Commemoration and social Stress*, in *Fromhed og verdslighed i middelalder og renaissance. Festskrift til Thelma Jexlev*, ed. E. Waaben, K. Bendixen, G. Jacobsen, K. Jexlev, M. Johansen, Odense 1985, pp. 192-202.
- Nielsen 1986: M. Nielsen, *Late Etruscan Cinerary Urns from Volterra at the J. Paul Getty Museum. A Lid Figure altered from Male to Female, and an Ancestor to Satirist Persius*, in *GettyMusJ* 14, 1986, pp. 43-58.
- Nielsen 1989 a: M. Nielsen, *Women and Family in a Changing Society. A Quantitative Approach to late Etruscan Burials*, in *AnalRom* 17-18, 1989, pp. 53-98.
- Nielsen 1989 b: M. Nielsen, *La donna e la famiglia nella tarda società etrusca*, in *Rallo* 1989, pp. 121-145.
- Nielsen 1990: M. Nielsen, *Sacerdotesse e associazioni culturali femminili in Etruria. Testimonianze epigrafiche ed iconografiche*, in *AnalRom* 19, 1990, pp. 45-67.
- Nielsen 1992: M. Nielsen, *Portrait of a Marriage. The old Etruscan Couple from Volterra*, in *ActaHyp* 4, 1992, pp. 89-141.
- Nielsen 1998: M. Nielsen, *Etruscan Women. A Cross-Cultural Perspective*, in *Aspects of Women in Antiquity. Proceedings of the First Nordic Symposium on Women's Lives in Antiquity* (Göteborg, 1997), ed. L.L. Lovén, A. Strömberg, Jonsered 1998, pp. 69-84.
- Nielsen 1999: M. Nielsen, *Common Tombs for Women in Etruria. Buried Matriarchies?*, in *Female Networks and the public Sphere in Roman Society*, ed. P. Setälä, L. Savunen, Rome 1999, pp. 65-136.

- Nielsen 2002: M. Nielsen, "Stemmate quod Tusco ramum millesime ducis" (Persius Sat. 3, 28). *Family Tombs and genealogical Memory among the Etruscans*, in *Images of Ancestors*, ed. J.M. Højte, Aarhus 2002, pp. 89-126.
- Nielsen 2003: M. Nielsen, *Fit for Fight, Fit for Marriage. Fighting Couples in nuptial and funerary Iconography in Late Classical and Early Hellenistic Periods*, in *Gender, Cult, and Culture in the ancient World from Mycenae to Byzantium. Proceedings of the Second Nordic Symposium on Gender and Women's History in Antiquity*, (Helsinki, 2000), ed. L.L. Lovén, A. Strömberg, Sävedalen 2003, pp. 38-53.
- Nielsen 2004: M. Nielsen, *The Three Ages of Man. Myth and Symbol between Chiusi and Athens*, in *Myth and Symbol, 2. Symbolic Phenomena in ancient Greek Culture. Papers from the Second and Third International Symposia on Symbolism at the Norwegian Institute at Athens* (Athens, 2000 and 2002), ed. S. des Bouvrie, Bergen 2004, pp. 25-41.
- Nielsen 2005: M. Nielsen, *Three Ages of Paris. Interpretations of Aule Vetana's Urn Relief at the Ny Carlsberg Glyptotek*, in *Αειμνηστος. Miscellanea di studi per Mauro Cristofani*, a cura di B. Adembri, Firenze 2005, pp. 698-708.
- Nielsen 2007: M. Nielsen, *Late Etruscan Sarcophagi as Expressions of Status for Women and Men*, in *Public Roles and Personal Status. Men and Women in Antiquity. Proceedings of the Third Nordic Symposium on Gender and Women's History in Antiquity* (Copenhagen, 2003), ed. L.L. Lovén, A. Strömberg, Sävedalen 2007, pp. 57-72.
- Nielsen 2009 a: M. Nielsen, *One more Etruscan Couple at the Museum of Fine Arts, Boston, in New Perspectives on Etruria and early Rome. In Honor of Richard Daniel De Puma*, ed. S. Bell, H. Nagy, Madison Wisc. 2009, pp. 171-181.
- Nielsen 2009 b: M. Nielsen, *United in Death. The Changing Image of Etruscan Couples, in Gender Identities in Italy in the First Millennium B.C.*, ed. E. Herring, K. Lomas, Oxford 2009, pp. 79-95.
- Nielsen 2009 c: M. Nielsen, *Two Youths and A Woman in Distress. Reflections on the Chiusine Urn Relief of Larth Purni Alfa at the Ny Carlsberg Glyptotek*, in *Etruria e Italia preromana. Studi in onore di Giovannangelo Camporeale*, a cura di S. Bruni, Pisa 2009, pp. 647-652.
- Nielsen 2010: M. Nielsen, *Commemoration of Married Couples in Etruria. Images and Inscriptions*, in *Ancient Marriage in Myth and Reality*, ed. L.L. Lovén, A. Strömberg, Newcastle upon Tyne 2010, pp. 150-169.
- Nielsen 2013: M. Nielsen, *The Last Etruscans: Family Tombs in Northern Etruria*, in *The Etruscan World*, ed. J. McIntosh Turfa, London-New York 2013, pp. 180-193.
- Nielsen 2014 a: M. Nielsen, *In the Mirror of the Past. The Three "Key-Note" Ash-Chests in the Purni Tomb of Città della Pieve*, in *Attitudes towards the Past in Antiquity Creating Identities. Proceedings of an International Conference* (Stockholm, 2009), ed. B. Alroth, C. Scheffer, Stockholm 2014, pp. 67-86.
- Nielsen 2014 b: M. Nielsen, *Roccaforte degli Etruschi. Continuità e trasformazione dei costumi funerari nell'Etruria rupestre negli ultimi secoli a.C.*, in *L'Etruria meridionale rupestre. Atti del Convegno Internazionale "L'Etruria rupestre dalla protostoria al medioevo. Insediamenti*,

- necropoli, monumenti, confronti” (Barbarano Romano, Blera, 2010), Roma 2014, pp. 349-358.
- Nielsen 2015: M. Nielsen, *New Times, old Customs. Tradition and Renewal of Etruscan funerary Culture. From the late Republic to the early Empire*, in *ActaHyp* 14, 2015, pp. 269-299.
- Nielsen 2021: M. Nielsen, *The Child in Etruscan Italy*, in *Children in Antiquity. Perspectives and Experiences of Childhood in the ancient Mediterranean*, ed. L.A. Beaumont, M. Dillon, N. Harrington, London 2021, pp. 78-91.
- Nielsen 2022: M. Nielsen, *Binding Etruria together through Marriage Alliances. La donna è mobile*, in *ActaHyp* 16, 2022, pp. 327-350.
- O’Donoghue 2016: E. O’Donoghue, *Somebody to Love. Gender and social Identity in Seventh- and Sixth-Century B.C. Chiusi*, in *Burial and social Change in First Millennium B.C. Italy. Approaching social Agents. Gender, Personhood and Marginality*, ed. E. Perego, R Scopacasa, Oxford 2016, pp. 77-95.
- Pallottino 1964: M. Pallottino, *Un gruppo di nuove iscrizioni tarquiniesi e il problema dei numerali etruschi*, in *StEtr* 32, 1964, pp. 107-129.
- Pedrucci 2017: G. Pedrucci, *Motherhood, Breastfeeding and Adoption. The Case of Hera suckling Heracles*, in *ActaAntHung* 57, 2017, pp. 311-322.
- Pedrucci 2018: G. Pedrucci, *Allattare in coppia. Alcune statuette votive dal Lazio antico e dall’Etruria meridionale*, in *Antico e non antico. Scritti multidisciplinari offerti a Giuseppe Pucci*, a cura di V. Nizzo, A. Pizzo, Sesto San Giovanni 2018, pp. 467-475.
- Pedrucci 2019: *Breastfeeding(s) and Religions. Normative Prescriptions and individual Appropriations. Cross-cultural and interdisciplinary Perspectives from Antiquity to the Present*, ed. G. Pedrucci, Roma 2019.
- Pedrucci 2020 a: G. Pedrucci, *Kourotrophia and “Mothering” Figures: Conceiving and Raising an Infant as a Collective Process in the Greek, Etruscan, and Roman Worlds. Some Religious Evidences in Narratives and Art*, in *Motherhood(s) in Religions: The Religionification of Motherhood and Mothers’ Appropriation of Religion*, in *Open Theology* 6, 2020, pp. 145-166.
- Pedrucci 2020 b: G. Pedrucci, *Pregnancies, Childbirths and Religions. Rituals, normative Perspectives and individual Appropriations. A cross-cultural and interdisciplinary Perspective from Antiquity to the Present*. Proceedings of the International Workshop (Erfurt, 2019), ed. G. Pedrucci, Roma 2020.
- Pedrucci 2020 c: G. Pedrucci, *Mothering(s) and Religion. Normative Perspectives and individual Appropriations. A cross-cultural and interdisciplinary Approach from Antiquity to the Present*, ed. G. Pedrucci, Roma 2020.
- Pedrucci 2021: G. Pedrucci, *Votive Statuettes of Adult/s and Infant/s in ancient Italy. From the End of the 7th to 1st C. B.C.E., 1. Ancient Latium and Etruria*, Roma 2021.
- Pedrucci 2022: G. Pedrucci, *Votive Statuettes of Adult/s and Infant/s in ancient Italy. From the End of the 7th to 1st C. B.C.E. A new Reading, 2. Campania, Magna Graecia, Sicily*, Roma 2022.
- Pedrucci 2023: G. Pedrucci, *L’allattamento nel mondo antico. Il caso “etrusco” di Uni e Heracle*, in Perugia 2023, pp. 79-87.

- Pedrucci 2024: G. Pedrucci, *La maternità è mia e la gestisco io. La costruzione sociale e religiosa della maternità nell'antichità classica (e oltre)*, Roma 2024.
- Perkins 2012: P. Perkins, *The Bucchero Childbirth Stamp on a late Orientalizing Period Shard from Poggio Colla*, in *EtrSt* 15.2, 2012, pp. 146-201.
- Perugia 2023: *La via lattea. Maternità e infanzia dall'antichità alla Collezione Bellucci*, catalogo della mostra (Perugia, 2022-2023), a cura di M.A. Turchetti, E. Laschi, Perugia 2023.
- Pieraccini - Del Chiaro 2014: L.C. Pieraccini, M.A. Del Chiaro, *Greek in Subject Etruscan by Design: Alcestis and Admetus on an Etruscan Red-Figure Krater*, in *The Regional Production of Red-Figure Pottery: Greece, Magna Grecia and Etruria*, ed. S. Schierup, V. Sabetai, Aarhus 2014, pp. 304-310.
- Pisano 2022: C. Pisano, *Popluna: una dea sidicina in vesti greche*, in *Mythos* [En ligne], 16 | 2022, mis en ligne le 03 janvier 2023, consulté le 25 avril 2025, <http://journals.openedition.org/mythos/4618>; DOI: <https://doi.org/10.4000/mythos.4618>.
- Pitzalis 2010: F. Pitzalis, *La volontà meno apparente. Donne e società nell'Italia centrale tirrenica tra VIII e VII secolo a. C.*, Roma 2010.
- Rallo 1989: *Le donne in Etruria*, a cura di A. Rallo, Roma 1989.
- Rašlová 2020: K. Rašlová, *Etruscan Hedonism, Women, and Cruelty. Interpretation of ancient Writings and archaeological Sources*, in *Graeco-Latina Brunensia* 25.2, 2020, pp. 149-162, <https://doi.org/10.5817/GLB2020-2-11>.
- Rathje 2014: A. Rathje, *Self-Representation and Identity-Creation by an Etruscan Family. The Use of the Past in the François Tomb at Vulci*, in *Attitudes towards the Past in Antiquity creating Identities. Proceedings of an International Conference (Stockholm, 2009)*, ed. B. Alroth, C. Scheffer, Stockholm 2014, pp. 55-65.
- Rathje 2021: A. Rathje, *Tell me a Story. Donne e potere nell'Italia centrale nell'Orientalizzante*, in *Mediterranea* 18.1, 2021, pp. 311-320.
- Rebay-Salisbury 2025: K. Rebay-Salisbury, *Iron Age Motherhood as social Institution and Lived Practice*, in *Mothering and Archaeology: Past and Present Perspectives*, ed. L. Seifert, S. M. Spencer-Wood, Abingdon-New York 2025, pp. 44-63.
- Rix 1977: H. Rix, *L'apporto dell'onomastica personale alla conoscenza della storia sociale, in Caratteri dell'ellenismo nelle urne etrusche. Atti dell'incontro di studi (Siena, 1976)*, a cura di M. Martelli, M. Cristofani, Firenze 1977, pp. 64-73.
- Roth 2005: R.E. Roth, *Myth and Female Identity in North Etruria during the Hellenistic Period. A Closer Look at the Urn of Velia Cerinei from Castiglioncello*, in *Papers in Italian Archaeology, 6. Communities and Settlements from the Neolithic to the Early Medieval Period. Proceedings of the 6th Conference of Italian Archaeology (Groningen, 2003)*, ed. P. Attema, A.J. Nijboer, A. Zifferero, Oxford 2005, pp. 229-237.
- Sclafani 2010: M. Sclafani, *Deckel etruskischer aschenkisten mit Ehepaardarstellungen hellenistischer Zeit*, in *Neue Forschungen zu den Etruskern Beiträge der Tagung vom 07. bis 09. November 2008 am Archäologischen Institut der Universität Bonn*, hrsg. A. Kieburg, A. Rieger, Oxford 2010, pp. 123-130.

- Sordi 1981: M. Sordi, *La donna etrusca*, in AA.VV., *Misoginia e maschilismo in Grecia e in Roma*. Atti delle ottave giornate filologiche Genovesi (Genova, 1980), Genova 1981, pp. 49-67.
- Spivey 1991: N. Spivey, *The Power of Women in Etruscan Society*, in *AccordiaResP 2*, 1991, pp. 55-67.
- Taiarol 2015: S. Taiarol, *Representations of Children and Juveniles in the painted Tombs of Tarquinia*, in *Agents and Objects. Children in Pre-Modern Europe*, ed. K. Mustakallio, J. Hanska, Roma 2015, pp. 57-82.
- Tassi Scandone 2019: E. Tassi Scandone, *Organizzazione familiari e condizione femminile in Etruria*, in *Lo spazio della donna nel mondo antico*, a cura di M. del Tufo, F. Lucrezi, Napoli 2019, pp. 51-69.
- Toms 1998: J. Toms, *The Construction of Gender in early Iron Age Etruria*, in *Gender and Italian Archaeology. Challenging the Stereotypes*, ed. R.D. Whitehouse, London 1998, pp. 157-179.
- Torelli 1976: M. Torelli, *Pour une historie de l'esclavage en Etrurie*, in *Actes du Colloque 1973 sur l'esclavage*. (Besançon, 1973), Paris 1976, pp. 99-113.
- Torelli 1987: M. Torelli, *La società etrusca. L'età arcaica, l'età classica*, Roma 1987.
- Torelli 2002: M. Torelli, *Autorappresentarsi. Immagine di sé, ideologia e mito greco attraverso gli scarabei etruschi*, in *Ostraka* 11.1, 2002, pp. 101-155.
- Torelli 2014-2015: M. Torelli, *La servitus etrusca tra storia e archeologia*, in *RendPontAc* 87, 2014-2015, pp. 171-187.
- Turfa 1999: J.M. Turfa, *Parasols in Etruscan Art*, in *Source: Notes in the History of Art* 18.2, 1999, pp. 15-24.
- van Heems 2017: G. van Heems, *La famille étrusque. Du bon usage des sources*, in *Famille et société. Mond grec, Rom, Étrurie, Ve-IIe*, éd. C. Wolff, Néuluy 2017, pp. 103-140.
- Vendrell Cabanillas 2024: D. Vendrell Cabanillas, *Il bagno femminile nella ceramica etrusca a figure rosse dal V al IV secolo a.C.*, in *L'Acqua e gli Etruschi. Città, infrastrutture e approdi, tra acque interne e marittime*, Atti del II convegno (Grotte di Castro, 2024), a cura di M. Arizza, M. Marabottini, Roma 2024, pp. 105-121.
- Vendrell Cabanillas 2025: D. Vendrell Cabanillas, *Il passaggio verso un nuovo status. Le immagini del bagno femminile in Etruria*, (Fonti Etrusche. Storia, archeologia, paesaggio, 3), Roma 2025.
- Vetter 1948: E. Vetter, *Die etruskischen Personennamen lethe, lethi, lethia und die Namen unfreier oder halbfreier. Personen bei den Etruskern*, in *ÖJh* 37, 1948, pp. 57-112.
- Vicci 2015: R. Vicci, *Alceste, i demoni, l'abbraccio. Da Euripide all'Etruria*, in *Stratagemmi* 32, 2015, pp. 119-137.
- von Eles 2007: P. von Eles, *Famiglie gentilizie e donne a Verucchio. Linguaggi nascosti, rappresentazioni di ruoli e di rango*, in *Le ore e i giorni delle donne. Dalla quotidianità alla sacralità tra VIII e VII secolo a.C.*, catalogo della mostra (Verucchio, 2007-2008), a cura di P. von Eles, Verucchio 2007, pp. 71-85.
- von Helden 2020: A. von Helden, *Kinder in Etrurien*, Bonn 2020.

Wehgartner 1990: I. Wehgartner, *Bemerkungen zum Bild der Frau in der etruskischen Kunst*, in AA.VV., *Die Welt der Etrusker*. Internationales Kolloquium (Berlin, 1988), Berlin 1990, pp. 53-58.

Zazoff 1968: P. Zazoff, *Etruskische Skarabäen*, Mainz 1968.

Laura Ambrosini, CNR-ISPC

CAPITOLO

2

**La famiglia etrusca
nelle fonti iconografiche**

Petra Amann

Laurent Haumesser

Laura Ambrosini

LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI ICONOGRAFICHE DI ETÀ ELLENISTICA

Laura Ambrosini
CNR-ISPC

Abstract:

The iconographic evidence from the Hellenistic age offers insights into the Etruscan family. It shows that husbands and wives were seen as equally important, highlighting happy unions and the significance of marriage. By examining these images collectively, we can better understand family formation and development through key life events like birth, marriage, and death.

Keywords: Family, Etruria, Marriage, Birth, Children.

La ricca documentazione iconografica disponibile per l'età ellenistica consente di approfondire molti aspetti relativi alla famiglia etrusca.

A fondamento della società etrusca era proprio l'istituzione familiare, cioè il raggruppamento umano costituito dal padre e dalla madre conviventi con figli e nipoti, intesa nel senso tradizionale. Che siano veritiere o idealizzate, il numero di queste immagini indica che in Etruria la relazione della coppia sposata nella quale amore, affetto e collaborazione erano fondamentali per unioni felici e durature, nelle quali sia i mariti che le mogli erano considerati membri della stessa importanza era particolarmente apprezzata poiché evidenziava l'importanza del legame coniugale, che si traduceva nella sopravvivenza della famiglia. La documentazione iconografica fornisce informazioni ancora più dettagliate se essa viene utilizzata senza seguire la rigida distinzione nelle varie classi di oggetti, molto utili ad integrarsi a vicenda. È possibile pertanto ripercorrere in modo quasi consequenziale il formarsi della famiglia. La documentazione iconografica si addensa intorno ai riti familiari che sono tutti passaggi di *limina* nel ciclo vitale, cioè passaggi di *status*: nascita, matrimonio e morte.

1. LA PREPARAZIONE AL MATRIMONIO (FIG. 1)

Dopo una fase di avvicinamento e corteggiamento¹ raffigurata in scene di conversazione nelle quali Eros arriva a suggellare l'unione (Fig. 1.1), si passava a quello

¹ Tra le numerose scene presenti su specchi v., per es., *ES IV*, CCCLXXV e CDIV; *ES V*, 133.2 e 146 (Emiliozzi 2009 (2010) e Emiliozzi 2010), *CSE Roma, Villa Giulia I*, n. 37.

La preparazione del matrimonio

Fig. 1. 1. Specchio (da *CSE Roma, Villa Giulia I*); 2.- 3. scarabei (da Ambrosini 2011); 4. specchio *ES V*, 154; 5. specchio *ES IV*, CCCLXXXIV; 6. *kylix* etrusca a figure rosse (da <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/EJENDTK2PJWG3HFQXGP3CPWPBMG6GU62>); 7. specchio *ES II*, 213; 8. specchio con iscrizione *ET AH 3.4*; 9. anello aureo (da Paris 2005-2006); 10. specchio *CSE Schweitz 1*, 17 (da Guerini 2024); 11. sarcofago di *Ramtha Visnai* moglie di *Arnth Tetnies*, da Vulci, a Boston, lato corto (da <https://collections.mfa.org/objects/151378/sarcophagus-and-lid-with-portraits-of-husband-and-wife>).

che è senz'altro l'elemento base della famiglia etrusca², cioè il matrimonio. Dalle testimonianze epigrafiche si può ipotizzare che anche in Etruria, l'età maritabile per le ragazze cominciasse a partire da circa 14 anni³. Il “*Mediterranean Marriage Pattern*” che prevede la giovane età della sposa ed una considerevole differenza di età tra gli sposi è rimasto costante per molti secoli⁴. La futura sposa si preparava all'evento sottoponendosi al lavaggio del corpo presso un *louterion*. La cura del corpo, la salute e la bellezza erano riconosciute come condizioni necessarie per un matrimonio felice e per assicurare la continuità della famiglia⁵. Ben nota è la dimensione purificatrice del bagno nelle diverse fasi evolutive della vita, nascita, matrimonio e morte. L'abluzione è un rituale matrimoniale con il valore simbolico di certificazione dello stato puberale dei maschi⁶ e delle femmine⁷. Sulle gemme l'atto di lavarsi i capelli presso un *louterion* (Fig. 1.2), da ricollegare forse ai preparativi della donna per le nozze, certifica la transizione matrimoniale nella quale vi era anche la concessione dell'anello con sigillo⁸. Lo schema iconografico si ricollega a quello della purificazione di *Pele* - *Peleo* raffigurata su varie gemme⁹ (Fig. 1.3). L'abluzione, anche maschile, poteva avvenire in coppia¹⁰ (Fig. 1.4). In seguito, si passava alla vera e propria toilette nella quale la futura sposa, come una novella *Turan*, viene abbigliata, acconciata ed ornata di monili da parte di assistenti¹¹ (Fig. 1.5). Il parasole che copre la nubenda prefigura le nozze (Figg. 1.6 e 7)¹². Sempre presente è lo specchio che il futuro marito le poteva regalare come dono di nozze. Sembra probabile che la figura femminile denominata *Malavisch* protagonista, come *Turan* (Fig. 1.7), di queste scene sia la personificazione della futura sposa, diciamo la *nubenda* (utilizzando un termine latino); alla stessa radice appartiene anche il vocabolo *malena* che compare su alcuni specchi, ad indicare probabilmente il dono nuziale. Vi sono specchi etruschi con iscrizioni che

² Benelli 2024, p. 54 (il cui termine nella forma arcaica era *lavtun*).

³ Amann 2022, p. 27.

⁴ Nielsen 1989, p. 62.

⁵ Nielsen 1998, p. 77.

⁶ Si veda lo specchio *ES IV*, CDXXIV.

⁷ V., per es., *ES I*, CVII-CIX.1-3; *ES V*, 143.

⁸ V. Torelli 2002, p. 110. V. l'anello a Jerusalem: Jerusalem 1991, p. 281 n. 373. Sul tema v. anche: Vendrell Cabanillas 2024 e Vendrell Cabanillas 2025. Per le gemme v. per es. Furtwängler 1900, I, tav. XVIII. 36-36; Zazoff 1968, tav. 38.189.

⁹ Zazoff 1968, tav. 37.185-188; Ambrosini 2011, pp. 61-62 nn. 94-96, 94-95, 115, 117.

¹⁰ V. per es. le scene sugli specchi *ES IV*, CCCXVII; *ES V*, 148 e 154.

¹¹ *ES II*, CCXI-CCXVI, *ES IV*, CCCXIX-CCCXX, CCCLXXXIII-CCCLXXXIV; *ES V*, 22; Adam 1980, p. 46 n. 32; *CSE USA 1*, n. 4 (*Uni*); Christie's 6 Jul 2022 (<https://www.christies.com.cn/en/lot/lot-6381991>), Bern, acquired by 1983; The Elsa Bloch-Diener Collection; *Antiquities*, Christie's, London, 5 July 2017, lot 60.

¹² Per es., nello specchio *ES IV*, CCCLXXXIV e nella *kylix* del Gruppo *Clusium* in Harari 1980, p. 33 n. 17, tav. 11.1.

ne indicano la proprietà da parte di donne¹³ ed altri che testimoniano che esso fu donato loro da un uomo, presumibilmente il futuro marito¹⁴ (Fig. 1.8). È possibile che tra i doni di nozze fossero anche gli anelli d'oro tardo classici del Gruppo Fortnum nei quali sono raffigurate delle coppie, non necessariamente mitiche, nell'atto di abbracciarsi¹⁵ (Fig. 1.9) e un incensiere di bronzo rinvenuto in una tomba di Tarquinia che reca una figura femminile che allatta al seno sinistro un neonato in fasce¹⁶. La nubenda indossava il diadema e sono forse doni di spose i diademi di dimensioni miniaturistiche offerti nei depositi votivi come, per es., quello rinvenuto nella Grotta Lattaia¹⁷. Una volta finita la preparazione è probabile che la futura sposa dicesse addio alla madre, addio raffigurato, secondo una recente interpretazione, su alcuni specchi con un abbraccio e bacio tra due donne alla presenza di figure femminili (Fig. 1.10) associate a momenti liminali come la nascita e la morte, probabilmente concetti o divinità tutelari di buon auspicio che evocano il contesto del matrimonio¹⁸. Mi chiedo se nel celebre sarcofago vulcente di Ramtha Visnai, pagato certamente dai genitori di lei citati nell'iscrizione, la scena presente su un lato corto della cassa (Fig. 1.11), interpretata finora come i due sposi sul carro al di sotto del parasole, non raffiguri invece la sposa con la madre (visto che si tratta di due donne abbracciate) che si recano alla cerimonia nuziale¹⁹. In Etruria la normalità era il matrimonio virilocale cioè la donna si spostava nella casa del futuro marito²⁰, pertanto il trasporto nuziale avveniva sul carro, cioè ci si recava al luogo della cerimonia sul *carpentum*. Questo viaggio allude anche al viaggio nell'Aldilà, così come la *dextrarum iunctio* diventerà simbolo dell'unione in matrimonio ma

¹³ Figure mitiche vengono utilizzate come modelli di ruolo per moglie e marito (Nielsen 2003, pp. 44, 48). V. gli specchi con iscrizioni *ET* OA 2.58 *mi : anaias : tite : turnas : sec : an : men : mamnibi : sal : mama : tins : uniapelis* "Io (sono) di Anaia, che è figlia di Tite Turna..."; OA 2.63 *mi thancvilus fulnial* "Io (sono) di Thancvil Fulni"; Vc 2.41 *mi : ramthas paithnas* "Io (sono) di Ramtha Paithnai"; Vc 2.51 *ramethas tupenal* "Io sono) di Rametha Tupenai"; Vs 2.37 *ramathas larnal* "Io sono di Ramatha Larnai".

¹⁴ *ET* AH 3.4; *CIE* III,2, 10919, da Bomarzo *mi titasi cver menaxe* "Io per Tita come dono sono stato fatto"; a Tokyo *mi malana larthiia cavis spurites* "Io (sono) il dono di nozze di Larth Cavi Spuriie"; OI 3.2; *REE* 39, 71,1 a Berlino-Charlottenburg, n. inv. Misc. 10555 *arnt cn malna [turce (?)]* "Arnt ha fatto questo come dono di nozze"; *ES* V, 145, *ET* Um 2.3 *mi malena larθia purubenas* "Io (sono) il dono di nozze di Larth Purubenas"; AH 3.3: *CII* 2582., *TLE* 752; *ES* I, 112 da Bisenzio] *tite cale : atial : turce malstria : cver* "Tite Cale figlio di Atia ha donato?"; *ET* Vc 3.10; da Vulci *vipia alsinas turce veršenas calia* "Vipia figlia di Alšina ha donato a Calia Veršenas?".

¹⁵ Paris 2005-2006, p. 132 nn. II.59-60, Collezione Campana.

¹⁶ Ambrosini 2002, pp. 108 nt. 9, 111-112, 117, 149, 157, 174, 200, 203 n. 107, 207 nt.16, 208 nt. 18, 209 nt. 26, 324, 336, 346, 471, 490, 507, tav. 35.107.

¹⁷ Perugia 2023, p. 232 n. 67. Cfr. l'uso della corona d'oro per gli sposi durante il rito ortodosso.

¹⁸ *Thanr, Thalna, Achvizr, Zipna, Alpnu e Turan* tutte sempre presenti in scene dell'abbigliamento della sposa (Guerini 2024).

¹⁹ Già in Herbig 1952, pp. 13-14 n. 5, tav. 40d.

²⁰ Nielsen 2022, p. 327.

anche dell'ultimo saluto al coniuge prima del viaggio e del nuovo incontro dei coniugi nell'Aldilà²¹.

2. IL MATRIMONIO (FIG. 2)

Dopo l'incontro con il futuro marito si procedeva alla cerimonia che si svolgeva al di sotto di un manto, accompagnata dal suono del doppio flauto²² (Fig. 2.1-2). L'importanza dell'assenza di luce è testimoniata dall'uso del parasole²³ e dal rito dell'*anakalypsis* (Fig. 2.3), sempre frequente nelle scene raffigurate in età ellenistica. Lo spostamento del velo nuziale simboleggiava l'unione della donna con lo sposo e con la famiglia di lui, e costituiva il momento *clou* della cerimonia nuziale²⁴ come oggi (Fig. 2.4). D'altra parte in greco i vocaboli *νύμφιος* (sposo) e *νύμφη* (sposa) hanno comune la radice *νεφ-* (coprire). In almeno tre sarcofagi di IV sec. a.C. pertinenti a magistrati sono raffigurate delle scene di matrimonio²⁵. Sempre sotto ad un velo o manto viene raffigurata la coppia maritale (Figg. 2.5-6). La cerimonia mostra delle analogie con il rito ebraico della *chuppah* (Fig. 2.7), nel quale gli sposi si posizionano sotto un baldacchino costituito da un telo e da quattro pali, un sorta di talamo nuziale che protegge i novelli sposi dalla promiscuità tenendoli appartati dal resto della famiglia²⁶, o che si svolge sotto il mantello detto *tallit* o *tzitzit* (Fig. 2.8), simbolo del tetto della nuova casa e in generale del cielo. Simile è anche il rito della *velatio* ancora praticato nel rito ortodosso (Fig. 2.9) nel quale i testimoni ed i genitori sono chiamati a tenere teso sopra il capo dei nubendi un telo bianco, mentre il sacerdote recita una preghiera. È possibile che anche i parasole (Fig. 2.10) rinvenuti in contesti funerari possano essere stati doni nuziali. In seguito, la *dextrarum iunctio*²⁷ (Fig. 2.11) cristallizza l'immagine della coppia di sposi felice²⁸.

²¹ Nielsen 2009, p. 90.

²² Identificabile in modo chiaro su un'urna e una base chiusine (Poulsen 1922, fig. 43; Jannot 1984, pp. 59-61 C.I.30 fig. 203, 90-92 C.III.3 fig. 319) e direi anche in Jannot 1984, pp. 160-161 D.II.8 fig. 549.

²³ Turfa 1999; Colivicchi 2007, p. 191; Mascelli 2014-2015; Ambrosini 2021, pp. 17, 19 fig. 2.

²⁴ Clark 2015, p. 7.

²⁵ Nazim 2022 (sarcofagi del Magistrato da Cerveteri, di Ramtha Visnai da Vulci e da Vulci a Copenaghen).

²⁶ Bonanni 2010, p. 169.

²⁷ Davis 1985.

²⁸ Bonanni 2010, pp. 167, 172.

Il matrimonio

Fig. 2. 1. Cippo chiusino (foto Autrice); 2. urna chiusina (da Poulsen 1922); 3. sarcofago fittile di Hanunia Seianthi da Chiusi - Poggio Cantarello (da https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1887-0402-1); 4. svelamento della sposa (dal web); 5. statuetta votiva fittile di coppia (da <https://artemagazine.it/museo-etrusco-di-villa-giulia-la-maternita-nell-italia-del-mondo-etrusco-e-romano/>); 6. rilievo votivo fittile con coppia (da <https://www.britishmuseum.org/collection/search?keyword=GAA331>); 7. *chuppah* nel rito ebraico (dal web); 8. *tallit* o *tzitziot* nel rito ebraico (dal web); 9. *velatio* nel rito ortodosso (dal web); 10. parasole in osso da Tarquinia (da Ambrosini 2021); 11. cassa di sarcofago di Ramtha Visnai da Vulci (da <https://www.apollo-magazine.com/the-eternal-embrace-conserving-the-tetnies-sarcophagi/>) e iscrizione da *ETVc 1.91*).

3. IL RAPPORTO DI COPPIA (FIG. 3)

Da quel momento è probabile che la coppia avesse come genio protettore, *Farthan*²⁹, che compare con un'iscrizione su un *simpulum* di bronzo da *Pyrgi* (Fig. 3.1), in qualità di *Genius loci*. La coppia stessa genera e rappresenta una generazione, presente o passata, della famiglia aristocratica. Il gesto dell'abbraccio (Fig. 3.2) esprime il sentimento amoroso delle spose etrusche come mostrano numerose rappresentazioni su pitture funerarie, sarcofagi, urne, specchi. Il mito di Alcesti può essere preso a paradigma del rapporto di coppia. In esso viene enfatizzato il legame tra marito e moglie; una moglie, Alcesti, rinuncia volontariamente alla propria vita per salvare quella del marito, Admeto. L'abbraccio mostra una combinazione di due livelli semantici, quello funerario che potrebbe riferirsi all'addio di Alcesti o al suo ritorno dall'Ade, oppure al suo matrimonio con Admeto³⁰.

4. LA PROCREAZIONE

Il passo successivo è, ovviamente, la procreazione. Nelle rare immagini esistenti, le coppie non vengono raffigurate come all'inizio dell'età tardo classica abbracciate in modo piuttosto casto e coperte da un manto, ma intente in atti sessuali espliciti³¹ (Fig. 3.3).

5. LA FERTILITÀ

Nel caso in cui la coppia avesse difficoltà a procreare o volesse accrescere la sua prole si recava nei santuari per chiedere a divinità femminili la fecondità attraverso ex-voto di vario tipo (anatomici, raffigurazioni di bambini in fasce, bambini seduti intenti a giocare, statuette di donne che allattano o che hanno sul grembo un bambino, coppie formate da un uomo e una donna o due donne). Tra le divinità destinatarie dell'offerta, spiccano *Veī* e *Menerva*, divinità connesse ai riti di passaggio, soprattutto delle ragazze e alla protezione della fertilità nuziale. Due ex voto anatomici fittili a forma di utero dal santuario di Fontanile di Legnina a Vulci recano anche l'iscrizione *vei*³². Statuette di *kourotrophoi* sono diffuse quasi esclusivamente a Veio, dove erano santuari specializzati in questi culti, con rare attestazioni a Cerveteri, nell'Agro Falisco e a Colle Arsiccio di Magione vicino Perugia. La donna è raffigurata sempre seduta con

²⁹ Colonna 1980, pp. 161-170 e Arezzo 1985, p. 32 I.12 con bibl. cit.

³⁰ V. lo specchio da *Falerii Veteres*: Ambrosini 1995, pp. 194-195 fig. 3. Per Admeto e Alcesti: Bonfante 2010; Pieraccini - Del Chiaro 2014; Bonfante 2015; Viccei 2015. Sul vaso a Parigi v. ora L. Ambrosini, in Ambrosini - van Heems 2025, pp. 198-199 fig. 14.2a-d.

³¹ Sugli specchi a Berlino e a Napoli (*ES IV*, CDXXXIII.1-2).

³² Ricciardi 1988-1989 (1992), p. 189 fig. 48; M. Cristofani, *REE* 66, 1989-1990, nn. 70-71 p. 349.

1

Il rapporto di coppia

2

La procreazione

3

4

5

La fertilità

6

7

Fig. 3. 1. *Simulium* di bronzo da *Pyrgi*, Santuario Maggiore (foto Autrice); 2. coperchio di sarcofago con Larth Tetnies e Thanchvil Tarnai da Vulci (da <https://www.apollo-magazine.com/the-eternal-embrace-conserving-the-tetnies-sarcophagi/>); 3. specchio ES IV, CDXXIII.1; 4. statuetta votiva di madre che allatta il figlio da Veio (© Museo dell'Agro Veientano di Formello); 5. statuetta votiva di madre con due figli (da <https://www.italyhowto.com/roma/1720-maternita-e-allattamento-nell-italia-antica.html>); 6. statua di marmo detta *Kourotrophos* Maffei (foto Autrice); 7. statuetta votiva fittile di coppia con neonato (da Pedrucci 2020).

il bambino in braccio al quale offre il seno sinistro (Fig. 3.4), in casi rarissimi quello destro. Da Teano, dal santuario di Masseria Soppegna - Fondo Ruozzo provengono statue fittili di varie dimensioni che recano fanciulli sulle spalle sino ad un massimo di tre per lato e statuette di donne che allattano un bambino al seno³³. A volte la donna è raffigurata stante con due figli, uno piccolino in braccio, e uno più grandicello

³³ V. ora Pisano 2022 con bibl. cit.

tenuto per mano (Fig. 3.5) oppure seduta con uno sulle ginocchia e due in piedi ai lati. Si tratta di un tipo di raffigurazione che troveremo anche nelle rare statue di marmo prodotte in Etruria settentrionale come *cana* (segnacolo funerario), come la *Kourotrophos* Maffei³⁴ (Fig. 3.6). La coppia uomo - donna rappresenta la richiesta alla divinità di poter creare una famiglia con prole oppure la richiesta di protezione per una famiglia già esistente (Fig. 3.7), pertanto l'offerta poteva essere effettuata da uomini, da donne o dalla famiglia stessa³⁵. Esempolari di questo tipo provengono da Veio, Cerveteri con rare attestazioni a Tarquinia, Cortona, Chiusi e Narce. La donna viene sempre raffigurata a destra e l'uomo a sinistra, al di sotto del medesimo mantello o con mantelli singoli, con oggetti per la libagione come *oinochoai* e *paterae*. Per le coppie di due donne sedute sul trono si è pensato a raffigurazioni di divinità femminili oppure alla raffigurazione di qualche rito familiare³⁶, anche se non bisogna escludere che si tratti della sposa con la madre. Intorno al Lago Trasimeno è attestato il culto di *Cel Ati* (madre) e *Tec Sans* (padre)³⁷, che trova un'adeguata similitudine nella coppia *Apa-Ati*, titolare del tempio sull'acropoli di Volterra³⁸. L'unica dea etrusca nota per aver partorito un figlio è *Cel*, la Terra, che compare su uno specchio da Populonia dove egli è identificato come *Cels clan*, cioè figlio di *Cel*³⁹. Da santuari del triangolo Perugia - Cortona - Chiusi, con una presenza eccentrica a Tarquinia, vengono preziose statue di bronzo di bambini con iscrizioni di dedica, legate alla sfera della riproduzione, fertilità e crescita⁴⁰. Le offerte votive più costose sembrano, in età ellenistica un investimento riservato principalmente alla salute della discendenza maschile⁴¹.

6. LA GRAVIDANZA (FIG. 4)

Le raffigurazioni di donne incinte sono molto difficili da identificare e anche quelle date come certe nella bibliografia, risultano invece piuttosto incerte. Per es. quella presente sull'anfora etrusca a figure nere da Tolfa (Fig. 4.1) potrebbe essere una scena di *prothesi*⁴², quelle sui sarcofagi da Norchia (Fig. 4.2) e Musarna si riferiscono forse

³⁴ Da ultimo Bruni 2014 pp. 346-347 II.25 con bibl. cit.

³⁵ Hoffmann 2019, p. 61.

³⁶ Bonfante 2013, p. 434.

³⁷ Colonna 1976-1977.

³⁸ V. M. Bonamici, in Bonamici - Rosselli - Taccola 2017, pp. 61-64 con bibl. cit.

³⁹ *ETPo* S.1; *LIMC* II, Ares/Laran, 17.

⁴⁰ V. da ultimo Napoli 2024, pp. 120-121 con bibl. prec.; L. Ambrosini, in Ambrosini - van Heems 2025, pp. 202-203 fig. 14.6a-m.

⁴¹ Amann 2022, p. 35.

⁴² Della cerchia del Pittore di Micali, dalla tomba 19 della Riserva del Ferrone: Brocato 2000, pp. 245-246 n. 41, 271 fig. 248-250.

Fig. 4. 1. Anfora a figure nere dalla tomba 19 della Riserva del Ferrone - Tolfa (foto Autrice); 2. sarcofago da Norchia, tomba PC 4 Tomba dei Sarcofagi (da Ambrosini 2021); 3. sarcofago da Musarna, tomba I degli Alethna (da Herbig 1952 con iscrizione *ET AT 1.103*); 4. statuetta di bronzo di donna incinta dal territorio di Todi (da Budapest e Cracovia 1989); 5. statuetta fittile dal santuario di Teano in località Loreto (da Sirano 2007); 6. “vaso per derrate in miniatura” con iscrizione in osco *vesireis* o *vesideis* dal santuario di Teano in località Loreto (da Sirano 2007); 7. ex voto in lamina di argento con pancia di donna incinta offerto a S. Cono a Teggiano (da <https://catalogo.beniculturali.it/detail/DemoEthnoAnthropologicalHeritage/1500676159>); 8. *stamnos* etrusco a figure rosse del Pittore di Settecaminati da Vulci (<https://medaillesetantiques.bnf.fr/ws/catalogue/app/collection/record/ark:/12148/c33gbqm1>); 9. frammento di coppa di bucchero con stampiglio raffigurante una donna partoriente da Poggio Colla (da Perkins 2012); 10. dettaglio della *situla* di Pieve d’Alpago con donna partoriente (da Rebay-Salisbury 2025); 11. specchio *ES I*, LXXXII; 12. specchio *ES V*, 6; 13. specchio *ES II*, CXXV da Perugia; 14. specchio da Palestrina (da *CSE Italia*, 6, 40).

alla opulenza della famiglia di provenienza⁴³. Nel sarcofago da Musarna (Fig. 4.3), l'età della defunta, 47 anni, resa esplicita nell'iscrizione, sconsiglia l'identificazione con una donna incinta. In effetti, la donna con il ventre prominente potrebbe essere il corrispettivo femminile dell'*obesus* etrusco. Il privilegiare fisici corpulenti e teste pingui veicola un messaggio preciso che allude alla *tryphē*⁴⁴ - che coinvolge non solo uomini, ma anche donne e bambini -, che è particolarmente congeniale allo stile di vita dei più prestigiosi esponenti dei ricchi clan gentilizi. Nella civiltà etrusca, come in altre coeve, risultano assenti raffigurazioni inequivocabili di donne incinte⁴⁵. Pochissime sono in generale e di incerta identificazione: in Grecia alcune statuette offerte nella grotta di Pitsà, una da Tanagra⁴⁶, le statuette fittili della cosiddetta "dea gravida" diffuse in ambito fenicio cipriota soprattutto tra VI e IV sec. a.C.⁴⁷, una certa dal territorio di Todi (?)⁴⁸ (Fig. 4.4) ed una molto incerta da Terni⁴⁹. Queste potevano rappresentare la divinità stessa, le offerenti o essere dei semplici ex-voto per chiedere una buona gravidanza, un buon parto e prole. Dal santuario di Teano in località Loreto proviene non solo una statuetta fittile di donna incinta (Fig. 4.5), una delle più antiche finora rinvenute in Campania, ma anche un oggetto definito "vaso per derrate in miniatura" con iscrizione di proprietà in osco *vesireis* o *vesideis*⁵⁰ (Fig. 4.6), forse collegabile al nome della divinità italica *Vesuna*, antica dea della fertilità e della vegetazione. A mio avviso, è possibile che, proprio per il confronto con una statuetta fittile con la medesima provenienza⁵¹ e con ex-voto metallici di età moderna⁵² (Fig. 4.7), tale ex voto raffiguri il ventre di una donna incinta. La consegna a Tindaro e Leda dell'uovo (Fig. 4.8) dal quale nascerà Elena⁵³ diviene paradigma positivo del matrimonio e paternità che serve da ispirazione permanente a chi usava e vedeva gli specchi.

⁴³ Sarcofago da Norchia, tomba PC 4 Tomba dei Sarcofagi (Herbig 191): Ambrosini 2021, pp. 68, 72, 77 n. 6 con bibl. prec., 267, 342, tav. 66; sarcofago da Musarna, tomba I degli Alethna (Herbig 208): Herbig 1952, p. 79 n. 208 tav. 66c, con iscrizione ET AT 1.103; Morandi Tarabella 2004, p. 274 n.1: *larui. ravnthu. s. ril IIII*, "Ravnthu Larui, figlia di Sèthre, di 47 anni".

⁴⁴ Papini 2004, p. 319.

⁴⁵ Grmek - Gourevitch 2000, pp. 280-281

⁴⁶ Besques 1972, p. 36, tav. 44A, D198.

⁴⁷ V. Montanari 2021.

⁴⁸ P. Bruschetti, in Budapest e Cracovia 1989, p. 138 n. 4.79 con bibl. cit.

⁴⁹ E. Marroni, in Perugia 2023, pp. 18 fig. 1, 192-193 n. 7 con bibl. sulle raffigurazioni della gravidanza nella coroplastica votiva.

⁵⁰ R. Antonini, *REI*, 49, 1981 n. 32 p. 339 con bibl. cit.; Sirano 2007, p. 21 fig. in alto; Cerchiai 2011, pp. 484-485, tav. II.b.

⁵¹ Sirano 2007, p. 23 fig. in alto a destra; Scala 2007, pp. 98-99 fig. 2, altra a p. 98 fig. 1 ed una dal santuario di Privati a Stabia (Scala 2007, p. 99 con bibl. cit.).

⁵² V. per es. Perugia 2023, p. 198 n. 17 fig. 17.

⁵³ Carpino 2003, pp. 42-48 n. 6, tavv. 57, 61, 63-66; v. anche le raffigurazioni su ceramica: Carpino 2003, tavv. 60 e 62; Carpino 2016.

7. IL PARTO

Nel Mediterraneo la rarità di immagini che raffigurano il momento del parto suggerisce che probabilmente ci fosse un tabù culturale nei confronti della rappresentazione di questo momento fondamentale della vita umana. Com'è noto, la più antica raffigurazione etrusca di parto risale alla fine del VII sec. a.C. ed è stata rinvenuta a Poggio Colla (Fig. 4.9), su uno stampiglio impresso su un frammento di parete di un vaso di bucchero tardo orientalizzante. Le piccole dimensioni dello stampo e la sua posizione nella parte inferiore della tazza lasciano ipotizzare che fosse destinato alla vista soltanto della persona che reggeva il vaso⁵⁴. Mi chiedo pertanto se non si tratti di una tazza antesignana delle tazze da parto diffuse tra Cinquecento e Settecento in Europa, destinate a contenere il brodo da servire come primo pasto dopo le fatiche del parto per ridare le energie alla neomamma⁵⁵. Una raffigurazione simile di partoriente è sulla situla di Pieve d'Alpago⁵⁶ (Fig. 4.10). Si tratta di scene ben diverse dalle nascite miracolose di *Menerva*⁵⁷ (Fig. 4.11) o di *Fufluns*⁵⁸ (Fig. 4.12) rispettivamente dalla testa e dalla coscia di *Tinia*. In esse un ruolo di primo piano è svolto dalle divinità etrusche *Thalna* e *Thanr*, protettrici della nascita, raffigurate a fianco come levatrici o mentre assistono al parto. Secondo Diodoro (IV, 39) la simulazione del parto va interpretata come un'adozione. Una scena che sembra svolgersi dopo il parto è quella di due specchi di età tardo arcaica-alto classica. Nello specchio da Perugia⁵⁹ (Fig. 4.14) Elena è raffigurata nel letto con la piccola Ermione alla presenza di *Turan*, dea dell'amore, mentre in quello più recente da Palestrina⁶⁰ (Fig. 4.14) è presente anche Paride-*Elachsantre* seduto vicino ad *Elina*. La dea visita una famiglia felice: gli amanti adulteri vengono presentati come una coppia ideale di sposi anche se *Turan* aiuterà Paride a rapire la madre senza la figlia. La celebrazione della bellezza di Elena e l'amore che va al di là dei vincoli familiari, ma che fu anche all'origine della Guerra di Troia⁶¹, sembra un tema iconografico molto apprezzato in età ellenistica come dimostra l'alta frequenza sugli specchi delle scene di Giudizio di Paride soprattutto della *Kranzspiegelgruppe*. Resta da capire se si tratti della celebrazione della bellezza della futura sposa oppure di un monito nei confronti dell'amore adultero.

⁵⁴ Perkins 2012. Difficile stabilire se la figurina d'ambra dal Circolo dei Monili di Vetulonia rappresenti una donna nell'atto di partorire o di presentare il neonato: v. Amann in questo volume.

⁵⁵ Crainz 1986; Mannini 2002.

⁵⁶ Padova 2013, pp. 182-187; v. da ultima Rebay-Salisbury 2025, p. 47 fig. 3.2.

⁵⁷ *ES I*, LXVI; *ES IV*, CCLXXXIV.1-2; CCLXXXVA; *ES V*, 6.

⁵⁸ *ES I*, LXXXII.

⁵⁹ *ES II*, CXXV.

⁶⁰ *CSE Italia*, 6, n. 40.

⁶¹ van der Meer 2012, p. 171.

8. L'ADOZIONE (FIG. 5)

I piccoli *Maris*, geni o spiriti vitali o *pueri* destinati a diventare adulti, presenti su due specchi (Fig. 5.1), su una cista prenestina e su due *paterae* in ceramica argentata volsiniese⁶², secondo alcuni studiosi sarebbero immersi nei vasi forse come iniziazione, rituale nel quale *Menerva* sembra la divinità maggiormente coinvolta⁶³. Si tratterebbe dunque di un augurio per la giovane sposa proprietaria dell'oggetto⁶⁴. È possibile che l'adozione fosse una prassi consolidata come dimostra la diffusione della figura di *Epiur*, fanciullo con il volto da adulto che sembra essere sotto la protezione di *Herclé* e *Menerva*. In questo rituale di adozione il piccolo tende sempre un braccio verso la spalla di *Herclé*⁶⁵ (Fig. 5.2). Non è chiaro se *Herclé* riceva o presenti *Epiur* a *Tinia*, ad ogni modo, poi lo consegna a *Menerva* affinché lo cresca. Il legame tra i tre si mantiene fino ad età giovanile infatti in uno specchio è raffigurato *Epiur* ormai grande (Fig. 5.3) che viene sollevato da *Herclé* (come se fosse ancora un bambino) di fronte a *Menerva*, in modo da essere riportato nella società⁶⁶. *Herclé* e *Menerva* sembrano pertanto incaricati della protezione e della cura dei neonati. L'adozione per finto allattamento al seno poteva essere simbolo dell'adozione di individui adulti. L'allattamento al seno doveva essere percepito come segno inconfondibile della maternità al punto che l'adozione di *Herclé* da parte di *Uni*, in ambito mitico, avviene proprio mediante l'allattamento, come testimoniato dalla raffigurazione presente su alcuni specchi, su un cratere falisco a figure rosse (Fig. 5.4) e su un medaglione prenestino⁶⁷. L'allattamento al seno diviene una sorta di cerimonia mimetica tesa a creare un legame biologico fittizio, a trasmettere la regalità, un rito simbolico di affiliazione di bambini nati al di fuori del matrimonio⁶⁸. Il termine indicante la madre è, com'è noto, *ati* mentre il termine bambino/lattante secondo una recente proposta di Riccardo Massarelli potrebbe essere *atiu*⁶⁹.

⁶² *ES* II, CLXVI; *ES* III, CCLVIIB; Bordenache Battaglia - Emiliozzi 1979, pp. 50-54 n. 5, tav. LX; *paterae* da Porano Settecami: Michetti 2003, pp. 195-196 nn. 300-301, fig. 300, tav. LXVIII.300-301.

⁶³ van der Meer 2011, p. 30 bibl. cit. a nt. 138.

⁶⁴ Massa Pairault 2000, p. 206.

⁶⁵ *ES* II, CLXV; CLXXXI; *CSE BRD* 2, nn. 5; 18.

⁶⁶ *ES* IV, 335.2.

⁶⁷ *ES* II, 126; *ES* V, 59-60; v. *LIMC* V, pp. 238-239 nn. 400-402, s. v. *Herclé*.

⁶⁸ Pedrucci 2017, p. 318

⁶⁹ R. Massarelli, in Perugia 2023, p. 206 n. 230; v. ora Massarelli c.d.s.

Fig. 5. 1. Specchio *ES* II, CLXVI; 2. specchio *ES* II, CLXV; 3. specchio da Vulci *ES* IV, CCCXXXV.2; 4. cratere a calice falisco a figure rosse del Pittore di Herakles (da <https://www.movio.beniculturali.it/sbaem/sulleormedieracle/it/11/le-fatiche-di-eracle-e-altri-miti-legati-alleroe/show/2/64>); 5. specchio (da *CSE, Stato della Città del Vaticano* 1, 22); 6. statua votiva fittile di bambina con uccellino che becca una melagrana (da <https://www.arte.it/notizie/roma/gli-etruschi-la-scienza-il-ciclo-della-vita-al-museo-di-villa-giulia-15915>); 7. statuette votiva di Enea che salva Anchise dall'incendio di Troia, da Veio (foto Autrice); 8. urna volterrana di alabastro *CUE* 2.1, n. 183 di Vel Ceulna (da B.-K. III, tav. LXXV.13, iscrizioni da *StEtr* 45, foto Autrice); 9. riproduzione dell'affresco della Tomba delle Tassinai con Tiuza figlio di Tiu Vetus e di Thana Tlesnai, di anni 13 (foto Autrice); 10. urna volterrana di alabastro *CUE* 2.1 n. 146 (foto © Museo Guarnacci di Volterra e disegno da B.-K. III, tav. LXII,8).

9. LA CURA DEL BAMBINO⁷⁰

La crescita dei bambini sembra un'attività condivisa da vari membri della famiglia in senso allargato, impegnati nell'ottenere la protezione divina per la madre e per il suo neonato, aiutando, supportando e talora sostituendosi a lei se necessario (e ovviamente, quando possibile)⁷¹. Pensiamo a nutrici⁷², nonne, zie, sorelle maggiori oppure a padri, nonni. Questi ultimi dovevano svolgere un ruolo particolarmente rilevante nell'educazione dei bambini, laddove uno o entrambi i genitori fossero assenti o deceduti⁷³. Le madri appartenenti ai ceti sociali più elevati potevano avvalersi anche di nutrici, due delle quali potrebbero essere raffigurate su due specchi prenestini (Fig. 5.5). In una serie di urnette volterrane è raffigurata una scena di convivio nella quale vi sono due bambini gemelli minacciati da uomini con verghe e da guerrieri⁷⁴ e nella scena compare a volte anche una nutrice alle spalle della madre seduta⁷⁵. Nutriti con poppatoi, una volta svezzati, avevano tra i passatempi preferiti dare da mangiare ad uccelli (Fig. 5.6), lepri, giocare con sonagli, trottole, bambole o animali realizzati con stoffa, legno o terracotta⁷⁶. Raffigurazioni del legame filiale in età ellenistica sono note sia attraverso il mito (come Enea che trasporta il vecchio padre Anchise, Fig. 5.7) che nell'ambito della vita quotidiana (un figlio che torna dalla vecchia madre, forse malata)⁷⁷.

10. I MEMBRI DELLA FAMIGLIA

Da fonti iconografiche e ancor più da quelle epigrafiche conosciamo i nomi di alcuni membri della famiglia⁷⁸. È possibile che l'insieme degli schiavi della famiglia fosse designato *tamiathur*, che compare nella Tomba Golini I. Tutti questi membri della famiglia sono per noi riconoscibili nelle pitture funerarie, per es. nella Tomba dell'Orco

⁷⁰ Amann 2022, p. 27. L'usanza di dare al figlio legittimo, forse primogenito, il prenome del padre, sembra praticata anche per la figlia (primogenita) che poteva assumere la forma femminile del prenome paterno.

⁷¹ Pedrucci 2020, p. 145.

⁷² Ad es. su due specchi prenestini CSE, *Stato della Città del Vaticano 1*, n. 22 e CSE, BRD 1, n. 31.

⁷³ Nielsen 2021, p. 86.

⁷⁴ B.-K. II.2, pp. 224-225 tavv. C-CIII.

⁷⁵ B.-K. II.2, tav. CII.5.

⁷⁶ Nielsen 2021, p. 83.

⁷⁷ Incontro tra madre (forse malata) e figlio dopo una lunga separazione (B.-K. II.2, tavv. CVI e CVII).

⁷⁸ Come padre (*apa*) e madre (*ati*), che insieme formano la coppia sposata (*tusurthi(r)*), figlio (*clan*), figlia (*sec*), figli (*clenar*), bambini/ragazzi (*hus(i)ur*), fratello (*ruva*), nonno (*apa nacna* o *papa*), nonna (*atinacva* o *teta*), moglie (*puia*), nipote da parte del nonno o della nonna (*papals* o *tetals*) e nipote da parte di zio (*nefs*), pronipote o discendente (*prums* o *prumste*): Heurgon 1992, p. 110; Amann 2006; Amann 2017, p. 185; Maggiani 2019 (2020).

I, nella Tomba Bruschi, dove sono raffigurati il nonno e la nonna del defunto⁷⁹ e nella Tomba Golini II, in scene nelle quali le figure sono dotate di iscrizioni, ma probabilmente sono raffigurati anche in altre scene, sui sarcofagi e sulle urne (come quella nella quale Vel Ceulna (Fig. 5.8) va incontro al nonno in presenza della nonna e forse del fratello o figlio)⁸⁰. Il figlio maggiore spesso riceve il nome uguale a quello del padre e, a volte, del nonno. Sappiamo che talora i figli piccoli potevano avere dei diminutivi come *arnza* (raffigurato nella Tomba François di Vulci) e *tiuza* (adolescente di 13 anni, Fig. 5.9), deposto in un'urna a campana nella Tomba delle Tassinai⁸¹ senza che vi fossero presenti connotazioni affettive. Il nome modificato attraverso il suffisso *-za* serve a distinguere due membri della famiglia con lo stesso nome (padre e figlio): entro certi limiti, la funzione pare assimilabile a quella del 'junior' impiegato sistematicamente e istituzionalmente a tale scopo in ambiente anglo-americano⁸². I figli maschi e femmine ricevevano alla nascita il gentilizio del padre mentre il matronimico, elemento che serve ad assicurare per via materna anche la cittadinanza e ad evidenziare i segni di continuità del nucleo familiare e del gruppo⁸³, interviene in un secondo momento⁸⁴. Ma quanti erano i figli? In Etruria la famiglia con più di un figlio era la forma abituale, ossia quella cui aspirare. La discendenza legittima rappresentava, almeno nella fase tarda, un valore di per sé meritevole di essere nominato⁸⁵. La frequenza di statuette di donna seduta con un bambino in grembo non credo possa essere presa quale indicatore del numero di figli pro capite più frequente. Si tratta di statuette che esprimono la generica richiesta o scioglimento del voto per la fertilità. Di regola il numero dei figli che compare nelle iscrizioni non è molto alto e varia da uno a cinque, spesso nelle raffigurazioni sono uno, due o tre. Nielsen ha notato che nel corso del tempo il numero dei figli tende a crescere⁸⁶. I figli vengono raffigurati con il resto della famiglia in tre situazioni: l'addio del defunto alla famiglia o il suo ricongiungimento con gli antenati nell'Aldilà, 2) il viaggio verso l'Aldilà (Fig. 5.10), 3) in cerimonie private o pubbliche. I bambini più piccoli vengono raffigurati nudi oppure con un corto chitone, mentre nelle scene di carattere funerario quelli più grandi e gli adolescenti vengono raffigurati spesso vestiti come gli adulti. È un dato molto interessante poiché vengono percepiti come precoci

⁷⁹ Nella Tomba Bruschi abbiamo ben 4 generazioni con la raffigurazione degli antenati del magistrato *vel apnas: papa* - nonno e *ati nacna* - nonna, *arnth apuna* (morto a 70 anni?) e *vel*, figlio di *vel*, morto a 23 anni.

⁸⁰ B.-K. III, tav. LXXV.13; *CUE* 2.1, n. 183; A. Maggiani, *REE* 45, 1977, pp. 276-278 n. 2; *ET*, Vt 7.2. *ET*, Cl 1.133.

⁸¹ *ET*, Cl 1.133.

⁸² Agostiniani 2003, p. 188.

⁸³ Minetti 2008, p. 113.

⁸⁴ Heurgon 1992, p. 111.

⁸⁵ Amann 2022, p. 31.

⁸⁶ Nielsen 2021, p. 88.

membri della famiglia del defunto o della famiglia che hanno lasciato. Studi recenti sugli scheletri delle necropoli bolognesi hanno fornito dei parametri sull'altezza dei bambini ed adolescenti da zero a 16 anni, e partendo da un'altezza media stimata intorno ad 1,60 m per un adulto, Maggiani ha provato ad applicare questo metodo alle raffigurazioni di fanciulli presenti sui rilievi arcaici chiusini⁸⁷.

11. GLI SCHIAVI (FIG. 6)

Nelle scene figurate risulta talora difficile distinguere le figure di bambini liberi da quelle di schiavi o schiavi bambini laddove siano nude o indossino un corto chitonisco⁸⁸. I servi e gli schiavi domestici costituivano insieme al padrone, alla moglie e ai figli la *familia*, che viveva nella stessa casa⁸⁹. Erano parte integrante della casa dei ricchi della quale costituivano il personale di servizio⁹⁰. Nella Tomba Golini I (Fig. 6.1) gli schiavi intenti alla preparazione del banchetto hanno un proprio nome. Spesso è possibile riconoscerli in base all'abbigliamento indossato. Un esempio ben noto è quello di *vel lejnies* della Tomba Golini I⁹¹ presso Orvieto, morto a sette anni, raffigurato con la *toga praetexta*, mentre lo schiavo con funzioni di coppiere, di età e altezza uguali è raffigurato nudo. In età ellenistica compaiono spesso, con varie funzioni, nelle scene di viaggio agli Inferi del defunto. Dal momento che la maggior parte delle raffigurazioni sembra essere stata commissionata da membri dell'*élite*, le numerose raffigurazioni di schiavi e altre persone dipendenti devono essere considerate un'espressione di *status* e ricchezza⁹² (Fig. 6.2). Gli schiavi liberati non venivano sepolti nella tomba della famiglia del proprio patrono e la segregazione resta assoluta fino al I secolo a.C. mentre gli *etera*, sorta di *clientes* (o *sodales*)⁹³ di condizione elevata, che erano legati alla famiglia da rapporti clientelari, in caso di morte venivano sepolti nella tomba, dove avevano un posto d'onore⁹⁴ e le loro urne erano affiancate a quelle dei figli del capo famiglia. Della famiglia facevano parte anche gli animali domestici ed erano gli schiavi ad occuparsi del loro nutrimento (lo schiavo *kurpu* nutre il cane *kranku*)⁹⁵ (Fig. 6.3). Gli schiavi erano probabilmente plebei che vivevano in una condizione di marginalità legale. È stata avanzata l'ipotesi che il nome *lethe* al femminile *lethi* o *lethia* fosse utilizzato

⁸⁷ Maggiani 2023.

⁸⁸ Tàiarol 2015; van Heems 2017, p. 133.

⁸⁹ Heurgon 1992, p. 98.

⁹⁰ Heurgon 1992, p. 102.

⁹¹ V. ora Maggiani 2019 (2020).

⁹² Bentz - Zeidler 2024, p. 5.

⁹³ Legati al capo famiglia, dal quale ricevono protezione, devono a lui determinate forme di rispetto o di dipendenza che vanno dalla milizia privata fino alla coltivazione dei campi.

⁹⁴ Heurgon 1992, p. 103.

⁹⁵ *ETVs* 7.16-17.

1

3

Gli schiavi

2

AS 1.449 osma rec larce: larni: cale / larthi: surmetnei 4

6

5

7

La casa

8

La tomba

Fig. 6. 1. Disegno colorato degli schiavi al lavoro in cucina nella Tomba Golini I di Settecamiini - Orvieto di A.G. Gatti (da Drago Troccoli 2019); 2. *thymiaterion* di bronzo da Todi, tomba 1 Peschiera (foto Autrice); 3. disegno colorato dello schiavo *kurpu* nutre il cane *kranku* nella Tomba Golini I di Settecamiini - Orvieto di A.G. Gatti (da Drago Troccoli 2019); 4. urna a forma di casa (da Gori 1737, I; iscrizione da ET AS 1.449; foto Autrice); 5. cippi funerari a Cerveteri (foto Autrice); 6. Tomba dei Rilievi a Cerveteri (foto Autrice); 7. Ipogeo dei Volumni (da https://www.canino.info/inseriti/monografie/etruschi/varii/ipogeo_volumni/index.htm); 8. Tomba Inghirami di Volterra (foto Autrice).

correntemente per designare le persone di condizione servile un po' come *puer* in latino⁹⁶. Vi erano poi i liberti (*lautni*) che facevano parte della famiglia anche se non ne prendevano il nome. Questo legame sembra testimoniato dal fatto che nelle iscrizioni il nome dello schiavo sia seguito da quello del proprietario e in quelle di liberti il nome del precedente proprietario venga menzionato quasi sempre. Prendendo il gentilizio dell'ex padrone, restano legati a lui e ne continuano a frequentare la casa. I liberti si sposavano talora fuori dalle rispettive famiglie e la donna seguiva il marito nel luogo di residenza. Vi erano infatti matrimoni misti: non soltanto ingenui sposavano liberte, ma talora, donne libere convivevano *more uxorio* con un *lautni*⁹⁷.

12. LA CASA

La casa, denominata *thuch*, è la sede della famiglia. Le urne a forma di casa che affondano le loro radici nell'età villanoviana per poi raggiungere una buona diffusione in età orientalizzante e arcaica, scompaiono dall'età tardo classica in Etruria meridionale, per ricomparire in Etruria settentrionale nella tipologia edilizia a pianta quadrangolare, con atrio e tetto a *cavaedium* displuviato che, secondo Maggiani, raffigura case di campagne, rurali⁹⁸. Talora urne bisomi non hanno la raffigurazione degli sposi sul coperchio, ma l'urna stessa raffigura la casa coniugale, come quella da Montepulciano, con i nomi dei defunti⁹⁹ (Fig. 6.4). Che la donna fosse l'emblema stesso della famiglia e dunque della casa, è noto dai cippi lapidei a forma di casa (Fig. 6.5) ampiamente diffusi nelle necropoli dell'Etruria meridionale per indicare all'esterno o sulla piattaforma delle tombe rupestri le sepolture femminili contenute nelle camere funerarie.

13. LA TOMBA¹⁰⁰

Fino alla fine del V sec. a.C. la tomba a camera ha ancora dimensioni atte a contenere la famiglia in senso ristretto cioè genitori e figli, ma dal IV sec. a.C. la tomba accoglie 20/30 persone cioè vi trova posto l'intera *gens*¹⁰¹. Certamente conosciamo soltanto quello che le classi più agiate ci hanno tramandato attraverso i loro monumenti funebri. La tomba a camera, concepita come una replica della casa, era di tipo familiare e poteva essere costruita in vita dai figli per i genitori e tutti i membri della famiglia, come

⁹⁶ Vetter 1948.

⁹⁷ V. ora Amann 2024.

⁹⁸ Ambrosini *et al.* 2016, p. 106.

⁹⁹ Nielsen 1989, p. 70 fig. 15; Maggiani 2016, figg. 7-8.

¹⁰⁰ Daveloose 2022.

¹⁰¹ Bloch 1962, p. 154.

nel caso della Tomba dei Clavie a Cerveteri¹⁰², su terreni di proprietà dei membri maschili della famiglia¹⁰³. Una scena di culto familiare potrebbe essere raffigurata forse su un'urna volterrana, nella quale sono presenti donne e servi presso un'edicola mentre assistono al sacrificio di un porcellino¹⁰⁴, dal momento che edicole di questo tipo sono presenti non solo in scene mitologiche che si svolgono in santuari, ma anche in ambienti domestici. Potrebbe forse essere una scena di sacrificio in onore della defunta raffigurata sul coperchio dell'urna, forse da parte di donne e servitori della sua famiglia. Non conosciamo la distribuzione dei membri della famiglia all'interno delle case su due piani, ma nelle case aristocratiche del tipo ad atrio, la camera di fondo era destinata alla coppia maritale come si deduce dalla Tomba dei Rilievi di Cerveteri¹⁰⁵ (Fig. 6.6). Nel più recente Ipogeo dei Volumni a Perugia¹⁰⁶ (Fig. 6.7), che rappresenta il miglior esempio in assoluto, anche se in scala minore, di riproduzione di una casa di pianta canonica all'interno di una tomba ipogea, è possibile che la testa femminile presente nel soffitto dell'ala destra del *tablinum* e quella maschile in quello dell'*ala* sinistra, siano indicatori del lato femminile e maschile e di un uso differenziato, secondo il sesso, degli ambienti alle quali esse danno accesso: donne a destra, uomini a sinistra. Com'è noto, nella camera di fondo le urne funerarie raffigurano tutti i membri della famiglia, di ben 4 generazioni, uniti nell'Aldilà come nel *tablinum* domestico. Un'immagine preziosa delle varie generazioni delle famiglie radunate nelle tombe a camera ci è offerta dalla Tomba Inghirami di Volterra¹⁰⁷ (Fig. 6.8).

14. LA MORTE UNISCE LA FAMIGLIA (FIG. 7)

Le raffigurazioni presenti su sarcofagi ed urne cinerarie sono per noi una testimonianza preziosa poiché rappresentano talora membri della famiglia nella scena di addio al defunto che intraprende il viaggio oltremondano. Occorre sottolineare che non esistono ad oggi dei parametri certi, utili all'identificazione del defunto che, evidentemente, all'epoca era invece agevole¹⁰⁸. L'identificazione dei defunti come coloro che sono raffigurati con un braccio avvolto nell'*himation* o velo, non è da ritenersi certa, dal momento che potrebbe raffigurare anche il mantello o velo rituale

¹⁰² Fraschetti 1977 con bibl. prec.; Holleman 1984 con bibl. prec.

¹⁰³ Haack 2017.

¹⁰⁴ Nielsen 1990, p. 64 fig. 20.

¹⁰⁵ Blanck - Proietti 1986.

¹⁰⁶ Cencioli 2011.

¹⁰⁷ Nielsen 2007 b, pp. 156-157.

¹⁰⁸ Caso emblematico è l'urna volterrana inv. 122 del Museo Guarnacci di Volterra (B.-K. III, tav. LXII.8; CUE 2.1, n. 146) nella quale secondo Nielsen il defunto sarebbe l'uomo, mentre secondo Maggiani la donna.

La morte unisce la famiglia

Fig. 7. 1. Sarcophago di Laris Flave dalla Tomba dei Flave a Volterra (foto Autrice e disegno da B.-K. III, tav. LIV.19); 2.-5. urne volterrane (da B.-K. III, tavv. XLIV.1, XLV.1, C.16; LXX-VII.2); 6. sarcophago di Hasti Afunei a Palermo (foto Autrice).

indossato in segno di lutto¹⁰⁹. Non solo, ma talora sono raffigurati così anche membri della famiglia premorti che accolgono il defunto nell’Aldilà, per assicurare la famiglia sopravvissuta su un futuro re-incontro. Pertanto l’identificazione dei familiari nelle scene presenti su sarcofagi¹¹⁰ e urne risulta sempre piuttosto problematica e credo che

¹⁰⁹ Ahlén 2019, p. 117.

¹¹⁰ V. Herbig 1952.

occorra fare un lavoro metodologico condiviso per risolvere questo problema. Mentre sui sarcofagi, spesso appannaggio di *gentes* i cui membri ricoprono ruoli politici, tali raffigurazioni sono funzionali ad evidenziare il rango del defunto, in veste di magistrato accompagnato nel suo viaggio soprattutto da figure virili che portano le insegne, più abbondanti sono invece le raffigurazioni della famiglia sulle urne cinerarie volterrane, chiusine e perugine¹¹¹. La famiglia compare sia in scene mitologiche (sacrifici di figli, matricidi, parricidi, uccisioni reciproche di fratelli) che in quelle immaginate reali come il defunto sul letto di morte, il congedo del defunto per avviarsi nell'Aldilà (Fig. 7.1) (con una certa prevalenza su sarcofagi e urne femminili), il coniuge defunto che accoglie o chiama l'altro nell'Aldilà, il convito funebre. Senza scendere nel dettaglio per brevità, accenno che¹¹² nel momento precedente alla morte compaiono soltanto alcuni membri della famiglia (Fig. 7.2), mentre un numero maggiore è presente soltanto quando c'è l'esposizione della salma (Fig. 7.3). In questa occasione compaiono forse tutti i membri maschili della famiglia, adulti, giovani e bambini, questi ultimi raffigurati in gesti di sconforto e dolore. Tra tutti spicca la moglie (meno probabilmente la madre) che si copre il viso con il mantello in gesto di lutto. I giovani e i bambini presenti sono generalmente tre o quattro, ma non sappiamo se si tratti sempre di figli o nipoti. La raffigurazione del congedo del defunto per avviarsi nell'Aldilà più diffusa è senz'altro quella nella quale l'uomo e la donna si scambiano una stretta di mano o le destre riproponendo la *dextrarum iunctio*¹¹³ (Fig. 7.4), simbolo dell'unione matrimoniale già a partire dal sarcofago di Ramtha Visnai. La scena ha sempre un'ambientazione funebre per la presenza di cippi sepolcrali, di una porta (della tomba o dell'Ade) e di demoni dell'Aldilà. Vi sono scene in cui tutti i familiari che congedano la defunta sono uomini, quelli adulti saranno forse fratelli, mentre i bambini saranno forse i figli. Nelle scene di partenza¹¹⁴ per l'Aldilà oltre ai congiunti sono presenti come membri della famiglia anche i servitori, vestiti con abiti più dimessi (Fig. 7.5), impegnati ad aiutare il defunto per la partenza, trasportare vettovaglie o condurre cavalli¹¹⁵. Nelle scene di

¹¹¹ Per es. il sarcofago della Tombe dei Flave a Volterra (B.-K. III, tav. LIV.19).

¹¹² Nella scena del defunto sul letto di morte (prefigurata dalla presenza dei demoni che lo accompagneranno nell'Ade) compaiono membri della famiglia in atto di compiangere il defunto (per es., le urne B.-K. III, tavv. XLIV.1, XLV.1, C.16; LXXVII.2).

¹¹³ Carter 1984; Moscati 1994, p. 105; Ricks 2006; Sclafani 2010, p. 125; Baillargeon 2013; Taiarol 2015, p. 74; Bartoloni - Pitzalis 2016, pp. 813-815; Nielsen 2022, p. 333; Daveloose 2022, I, pp. 296-297.

¹¹⁴ B.-K. III, tavv. XCIV-CX, CXXXI-CXXXVII. Nelle molte urne volterrane con raffigurazione del viaggio del defunto di elevato *status* sociale verso l'Aldilà sul *carpentum* o a piedi non sembrano comparire i familiari, evidentemente già congedati.

¹¹⁵ Secondo alcuni studiosi invece i fanciulli raffigurati con vasi per versare liquidi sarebbero membri della famiglia che fanno offerte durante la cerimonia funebre per assicurare un passaggio sicuro al defunto nell'Aldilà (Ahlen 2019, p. 121).

questo tipo spesso i bambini sono tre. Questo sembra il numero documentato anche nel sarcofago chiusino di Hasti Afunei¹¹⁶ (Fig. 7.6), della fine del III sec. a.C. La donna si congeda dal padre e forse dalla madre, ma anche dai fratelli Larth e Larce con le rispettive mogli cioè le cognate. Dunque anche i coniugi dei figli entravano a far parte della famiglia a tutto diritto.

15. LA MORTE ESPRESSIONE DEL RANGO DELLA FAMIGLIA (FIG. 8)

In età ellenistica il tema della famiglia viene articolato in maniera diretta e varia proprio quando i gruppi gentilizi protagonisti delle committenze funerarie sembrano perdere interesse ad esprimere una visione complessa dei loro valori e ideali nella tomba. Secondo De Angelis si tratta di un fenomeno che riflette processi sociali di più vasta portata¹¹⁷. Raffigurazioni di questo tipo sono presenti anche nelle pitture funerarie. Nelle scene di corteo ci sono uomini con insegne del potere (Fig. 8.1), quindi non sono soltanto parenti, ma accolti con legami politici, mentre nelle scene di viaggio verso l'Aldilà ci sono membri di sessi differenti. Correi compaiono nelle raffigurazioni dipinte delle Tombe del Cardinale, del Convegno e del Tifone¹¹⁸ (Fig. 8.2). Questa dicotomia sembra superata nella Tomba Anina II nella quale i due temi compaiono insieme¹¹⁹. La famiglia è rilevante per le classi aristocratiche che svolgono un ruolo politico nella città pertanto abbiamo sia casi di personaggi che citato i loro avi famosi (come Laris Pulenas (Fig. 8.3), che cita il padre, lo zio paterno, il nonno e il bisnonno)¹²⁰ oppure di nonni che si vantano del potere politico del nipote come il caso di Ramtha Huzcnaï sepolta nel Sarcofago delle Amazzoni di Tarquinia (Fig. 8.4), forse pagato dal nipote¹²¹. A volte però nelle tombe a camera si evidenziano legami maschili o femminili inaspettati: vi sono tombe con deposizioni esclusivamente maschili oppure esclusivamente femminili. Nelle pitture funerarie vengono celebrate le gesta familiari, gli avi eroizzati (come nella Tomba degli Scudi, Fig. 8.5), al fine di celebrare l'unità del gruppo¹²². Il ricongiungimento con gli antenati è un tema di fondamentale importanza nella pittura funeraria¹²³ (Figg. 8.6-7) e nelle urne¹²⁴ compare anche la raffigurazione del marito¹²⁵ o del figlio che appare alla moglie/madre superstite (Fig. 8.8) per

¹¹⁶ Da ultimo v. De Angelis 2015.

¹¹⁷ V. De Angelis 2015, pp. 270, 285.

¹¹⁸ Steingraber 1984, pp. 303-305 nn. 54, 307 n. 58, 351-352 n. 118.

¹¹⁹ Steingraber 1984, p. 372 n. 161.

¹²⁰ Morandi Tarabella 2004, p. 390 n.1 con bibl. cit.

¹²¹ Morandi Tarabella 2004, p. 71 n. 1; Bottini - Setari 2007.

¹²² Come nella Tomba degli Scudi: Barbagli 2008, p. 173.

¹²³ V. la Tomba Querciola II e la Tomba 5636 (Steingraber 1984, pp. 344 n. 107, 374 n. 165).

¹²⁴ De Angelis 2015.

¹²⁵ V. per es. l'urna B.-K. III, tav. LXVI.7.

La morte espressione del rango familiare

Fig. 8. 1. Urna volterrana CUE 2.1 n. 134 (da https://www.canino.info/inseriti/monografie/etruschi/etruschi_toscana/volterra/u15.jpg); 2. Tomba del Tifone di Tarquinia, parete destra (foto Autrice); 3. sarcofago di Laris Pulena di Tarquinia, *volumen* (foto Autrice); 4. sarcofago delle Amazzoni da Tarquinia (da Bottini - Setari 2007); 5. Tomba degli Scudi, Velthur Velcha eroizzato dopo la morte (foto Autrice); 6. Tomba 5636 di Tarquinia, parete destra (foto Autrice); 7. Tomba della Querciola II, degli Ane di Tarquinia, parete destra, disegno di C. Ruspi (da <https://arachne.dainst.org/entity/3564183>); 8. urna volterrana CUE 2.2, n. 60 (da B.-K. III, tav. LXVI.7).

chiamarla nell’Aldilà oppure come promessa ai membri della famiglia superstiti di una vita ultraterrena e di una riunione nell’Aldilà. Le urne cinerarie volterrane, chiesine e perugine sono di importanza capitale poiché consentono spesso di ricostruire l’albero genealogico della famiglia e la cerchia delle sue alleanze matrimoniali, che dimostra il suo peso politico e sociale¹²⁶.

¹²⁶ Massa Pairault 1994, p. 79.

16. SECONDE NOZZE E FIGLI ACQUISITI (FIG. 9)

Il risposarsi dopo la morte del coniuge o lo scioglimento del matrimonio era consentito o in linea di principio possibile (anche se ciò era certamente associato a problemi di eredità, ecc.). Dalle raffigurazioni iconografiche la famiglia appare senz'altro monogamica, pertanto in Etruria sembra documentato il fenomeno della monogamia seriale. Il rapporto di coppia era importante, ma considerato non eterno. Alcune considerazioni su sepolture di età ellenistica rendono improbabile che ci fossero più mogli in combinazione e che probabilmente, si siano succedute a seguito di divorzio o vedovanza. Vi sono a volte seconde nozze come documentato nella Tomba delle Tassinai¹²⁷ (Fig. 9.1) o anche seconde e terze nozze nella tomba di Laris Larcna¹²⁸ (Figg. 9.2-3) e degli Spitu¹²⁹ (Fig. 9.4).

17. LA MORTE SEPARA LA COPPIA (FIG. 10)

La coppia sposata, unità di base della famiglia¹³⁰, sdraiata sul letto matrimoniale compare tra la metà del IV e l'inizio del III sec. a.C. soltanto a Vulci come variante alla raffigurazione del singolo defunto nella *prothesis*, realizzata forse da un artigiano di formazione greca. Gestii di affetto come il braccio dell'uomo sulla spalla della donna e sguardi sottolineano l'idea di un amore coniugale. Da essi si passa alla *dextrarum iunctio*, prima sul coperchio e poi sulla cassa. L'urna bisome più interessante è la più antica, quella da Bettolle (Fig. 10.1), che con la raffigurazione presente sul coperchio segna il passaggio dalla raffigurazione dell'unione nel letto coniugale alla cerimonia nuziale della *dextrarum iunctio*¹³¹. In età ellenistica sono note quasi una quarantina di urne bisome documentate dalle raffigurazioni sui coperchi, ma altre anche da iscrizioni (Fig. 10.2) e in un caso forse trisome, dal territorio di Perugia,

¹²⁷ Nella quale Fasti Hermeni prima moglie di Tiu Vetus viene sepolta con il marito e il di lui figlio tredicenne Tiuza (il piccolo Tiu) nato dalle seconde nozze con Thana Tlesnai (Steingräber 1984, p. 282 n. 27).

¹²⁸ Massa Pairault 1990, p. 369.

¹²⁹ ET Ta 1.164-168: a Chiusi loc. La Martinella furono deposte la prima moglie Fasi Velui, la seconda moglie Larthia Seianthi e la terza moglie Seianti Viliania. Nella tomba di Spitu di Tarquinia (III sec. a.C.) insieme a Larth Spitu (63 anni, 5 figli), è sepolto il figlio Vel Spitu (18 anni), e tre donne, Sethra Catni (31 anni), Amthi Metli (64 anni, 3 figli), Ramtha Semni (22 anni?, 3 figli) tutte e tre definite *puia spitus larthal* (ET Ta 1. 164-168). È possibile che due di loro siano state sposate in successione con lo stesso Larth.

¹³⁰ "Pietrification of their conjugal fondness" (Dennis 1848, vol. I, p. 456). In età classica e in età tardo classica la donna compare seduta ai piedi della *kline* in ambito chiusino, mentre in Etruria meridionale soltanto alla fine del IV sec. a.C. (Nielsen 1992, p. 119; Nielsen 2007 a, p. 62).

¹³¹ Nielsen 2022, pp. 333-335.

Ta 1.166: parete sepolcrale (prima metà III sec. a.C.)
catni . sebra . puia . amce / spitus . larthal . svalce . avil / XXXI
 Sethra Catni, fu moglie di Larth Spitu(s), visse anni trentuno

Ta 1.167: parete sepolcrale (prima metà III sec. a.C.)
metli . arnhi . puia . amce / spitus / larthal . svalce . avil : LXIII : ci : clehar : acnanas : arce
 Arnthi Metli, fu moglie di Larth Spitu(s), visse anni sessantaquattro, avendo avuto tre figli, morì

Ta 1.168: parete sepolcrale (prima metà III sec. a.C.)
semni . r[fa]mha . spitus la[rthal] / puia . amce . lupu . avils . -XII / hušur . ci . acnanas
 Ramtha Semni, fu moglie di Larth Spitu(s), morta ad anni [-]due, avendo avuto tre figli

Seconde e terze nozze e figli acquisiti

Fig. 9. 1. Fasti Hermnei, seconda moglie di Tiu Vetus, Tomba delle Tassinaie - Chiusi (da CIE 1299); 2. sarcofago fittile di Larthia Seianthi, seconda moglie di Laris Larcna, dalla Tomba dei Larcna da La Martinella - Chiusi (https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Sarcofago_di_Larthia_Seianti.jpg); 3. sarcofago fittile di Seianti Viliania, terza moglie di Laris Larcna, dalla Tomba dei Larcna - La Martinella - Chiusi (da Gentili 1994); 4. iscrizioni della Tomba degli Spitu (da Pallottino 1964 e da Chiesa 2005).

Arezzo, Volterra¹³². L'urna bisome era prodotta solo su richiesta come simbolo di un'élite conservatrice che si caratterizzava per la proprietà terriera e che considerava il matrimonio come un simbolo di *status*¹³³. Secondo Haack questa prossimità esibita è una scelta soprattutto ideologica: una coppia vuol mostrare ai figli o ai parenti l'immagine di un'unione indissolubile malgrado gli incidenti della vita che fanno morire gli sposi separatamente¹³⁴. Le urne di questo tipo sembrano diffuse soprattutto nell'area rurale dell'Etruria settentrionale, nel Volterrano e nella zona tra Siena, Chiusi e Arezzo e da queste aree periferiche viene introdotta a Perugia¹³⁵. In alcuni casi, la concentrazione lungo la fascia di confine fra i territori di Arezzo e Volterra potrebbe ricordare matrimoni transfrontalieri¹³⁶. La più nota è certamente quella dell'urna degli sposi di Volterra¹³⁷ (Fig. 10.3) nella quale i coniugi sono raffigurati con i volti pieni

¹³² Benelli 2015, pp. 188-191.

¹³³ Scafani 2010, p. 126.

¹³⁴ Haack 2022, p. 124.

¹³⁵ Nella Tomba dei Cacni.

¹³⁶ Benelli 2015, p. 189 nt. 38.

¹³⁷ CUE, I.2.3, p. 116 n. 128.

Fig. 10. 1. Coperchio dell'urna bisome da Bettolle (da Nielsen 2022); 2. urna bisome CUE I.1 n. 246 di Larth Calisna Šepu e di una Cursnei dalla Tomba dei Calisna Šepu di Monteriggioni (da <https://in.pinterest.com/pin/prints-of-tomb-of-calisna-sepu-etruscan-art-282389839124696345/>); 3. coperchio dell'Urna degli Sposi CUE 1.2.3 n. 128 da Volterra (da https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Museo_guarnacci_urna_degli_sposi_I_sec._ac._02.JPG); 4. urna del bacio dalla Tomba dei Veltsna-Luesna da Casaglia a Perugia (foto Autrice); 5. urna da Corciano-Strozzacapponi (foto Autrice); 6. urna di tufo di infante CUE 1.1. n. 252 dalla Tomba dei Calisna Šepu di Monteriggioni (da Bandinelli 2005); 7. coperchio di urna fittile di bambino da Montepulciano, Padova - Collezione Neumann (da <https://catalogo.cultura.gov.it/detail/ArchaeologicalProperty/0500700436-1>); 8. coperchio di urna fittile di bambino (da <https://www.alexanderancientart.com/2102.php>); 9. urna di tufo di bambino ad Amsterdam (da Amsterdam 2011-2012); 10. coperchio di sarcofago della bambina Thania Peinei di 5 anni, da Norchia, tomba PB 8 (da Ambrosini 2016); 11. sarcofago della bambina Ramtha Smurinei, da Norchia, tomba PB 10 Smurina II (da Ambrosini 2016); 12. sarcofago del bambino Velthuriu Smurina di 8 anni, da Norchia, tomba PB 9 Smurina I (da Ambrosini 2016).

di rughe, segno del tanto tempo passato insieme e del fatto che sono stati la coppia che ha fondato la famiglia. Secondo Nielsen, la rappresentazione in modo realistico conferisce maggiore credibilità alla idea retrospettiva, secondo Panofsky, di tutta la vita passata insieme¹³⁸. L'enfasi posta sulla coppia nei coperchi bisomi sembra riferirsi alla loro importanza nel più ampio contesto genealogico, la coesione familiare attraverso le generazioni e la continuità a partire dalla coppia sposata¹³⁹. Un maggiore *pathos* compare su quelle perugine: un tenero bacio tra marito e moglie sul coperchio dove i due si scambiano l'ultimo saluto d'addio¹⁴⁰ (Fig. 10.4) o nella scena di commiato rappresentata sulla fronte della cassa dell'urna da Strozzacapponi (Fig. 10.5) nella quale i coniugi hanno i volti mesti con lacrime che sgorgano dagli occhi¹⁴¹.

18. LE RAFFIGURAZIONI DI BAMBINI MORTI NEI PRIMI MESI O ANNI DI VITA

Sulle urne cinerarie le raffigurazioni di bambini sono rarissime e circoscritte all'Etruria settentrionale¹⁴² (Figg. 10.6-7) mentre i bambini maschi più grandi e gli adolescenti vengono raffigurati vestiti come gli adulti¹⁴³ (Figg. 10.8-9); lo stesso accade in Etruria meridionale, per es., a Norchia, dove una bambina di 5 anni ed un'altra, della quale non viene menzionata l'età, non vengono raffigurate sul coperchio (Figg. 10.10-11), mentre un bambino di 8 sì, ma vestito da adulto¹⁴⁴ (Fig. 10.12).

¹³⁸ Nielsen 1992, p. 124.

¹³⁹ Nell'urna bisome della Tomba dei Calisna Šepu di Monteriggioni la cassa è divisa in due scomparti.

¹⁴⁰ Cd. Urna del bacio dalla Tomba I di Casaglia - Perugia (Cencioli 2011, pp. 184-185, fig. 86; Bruschetti - Cencioli - Trombetta 2024, pp. 348-349 fig. 144).

¹⁴¹ Bruschetti - Cencioli - Trombetta 2024, pp. 310 n. 4, 311 fig. 127c-d, 288-293 n. 56. L'urna appartiene ad Aule Marcna ed è stata rinvenuta nella tomba 29. L'uso di urne di sposi, commissionate da una piccola nobiltà rurale, è stato rivitalizzato a Perugia, dove questa idea si è rinforzata alla fine del II sec. a. C. grazie all'introduzione del matrimonio romano *sine manu*. È possibile che in età ellenistica le ceneri della moglie fossero inserite nell'urna cineraria contenente quelle del marito premorto dal momento che il numero di morti di sesso femminile, stando alle iscrizioni funerarie o alle immagini dei coperchi di urnette, è di gran lunga inferiore a quello dei morti di sesso maschile.

¹⁴² Monteriggioni, Tomba dei Calisni Šepu, Collezione Terrosi (von Helden 2020, tav. 79) e Montepulciano Collezione Neumann a Padova (Di Filippo 1962-1963; v. anche <https://mostre.cab.unipd.it/ archeologiafuoriluogo/it/60/italia-centro-meridionale>).

¹⁴³ Per es., le urne in Moltesen - Nielsen 1996, p. 113 n. 37, in von Helden 2020, tavv. 78-84 e <https://www.alexanderancientart.com/2102.php>.

¹⁴⁴ Ambrosini 2016, pp. 71, 178, 181 n. 10, 189, 191 n. 3, 443 n. IA, 444, 447, 466, 474-475, 200 n. 2, 477, tavv. 113.6, 125.6, 126.1-3, 143.4-7, 430.4-5, 432.2 e 4.

19. CONCLUSIONI

In sintesi, nelle raffigurazioni della famiglia etrusca in età ellenistica abbiamo soprattutto il "prima", cioè il matrimonio, e il "dopo", cioè la morte di uno dei coniugi e dunque la separazione, ma raramente il "durante", cioè la vita vissuta insieme. Questo accade perché la famiglia rappresenta sé stessa nei momenti topici della vita. In Etruria aveva certamente maggiore risalto la raffigurazione della famiglia nel momento della morte. Il matrimonio appare lo strumento privilegiato di alleanza tra comunità (o famiglie); è un vincolo di relazioni politiche tra famiglie aristocratiche, oltre che di beni che sanciscono il contratto tra due gruppi. I matrimoni tra cittadini di città-stato differenti era una pratica comune nelle cerchie sociali più elevate¹⁴⁵. Le alleanze matrimoniali istituiscono vincoli molto stretti tra i grandi clan aristocratici¹⁴⁶. Possiamo infine chiederci il motivo di questa attenzione alle raffigurazioni familiari in età ellenistica. A mio avviso è probabile che nei periodi in cui si avvertiva imminente la perdita dell'indipendenza politica, la forza dell'unità familiare abbia costituito l'ultimo bastione per l'identità culturale¹⁴⁷.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Adam 1980: R. Adam, *Recherches sur les miroirs prénestins*, Paris 1980.
- Agostiniani 2003: L. Agostiniani, *Aspetti formali e semantici del suffisso di diminutivo -za in etrusco*, in *StEtr* 69, 2003, pp. 183-193.
- Ahlén 2019: A.S.S. Ahlén, *Children in Etruscan Funerary Iconography. Representations of Families on Urns, Sarcophagi and in Wall Paintings*, in *Family Lives. Aspects of Life and Death in Ancient Families*, ed. K. B. Johannsen, J. H. Petersen, Copenhagen 2019, pp. 105-134.
- Amann 2006: P. Amann, *Verwandtschaft, Familie und Heirat in Etrurien. Überlegungen zu Terminologie und Struktur*, in *Italo-Tusco-Romana: Festschrift für Luciana Aigner-Foresti zum 70. Geburtstag am 30. Juli 2006*, hrsg. P. Amann, Wien 2006, pp. 1-12.
- Amann 2017: P. Amann, *Society*, in *Etruscology*, ed. A. Naso, Boston-Berlin 2017, pp. 179-193.
- Amann 2022: P. Amann, *La menzione di bambini nelle iscrizioni etrusche*, in *EQUO DUENOSIO. Studi offerti a Luciano Agostiniani*, a cura di A. Calderini, R. Massarelli, Perugia 2022, pp. 21-38.
- Amann 2024: P. Amann, *The Etruscans - A Society of Masters and Servants? A Modern Topos and Its Origins*, in *Bentz - Zeidler 2024*, pp. 15-48.

¹⁴⁵ Nielsen 2022, p. 343.

¹⁴⁶ Bartoloni 2006.

¹⁴⁷ Nielsen 1989, p. 90.

- Ambrosini 1995: L. Ambrosini, *Sethlans con la ruota di Issione su uno specchio inciso da Corchiano*, in *StEtr* 61, 1995, pp. 181-203.
- Ambrosini 2002: L. Ambrosini, *Thymiateria etruschi in bronzo di età tardo classica, alto e medio ellenistica*, (*Studia Archaeologica*, 113) Roma 2002.
- Ambrosini 2011: L. Ambrosini, *Le gemme etrusche con iscrizioni*, (*Mediterranea*, Suppl., 6), Pisa-Roma 2011.
- Ambrosini 2016: L. Ambrosini, *Norchia II*, (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale, 3), Roma 2016.
- Ambrosini 2021: L. Ambrosini, *Light in Antiquity: Etruria and Greece in Comparison*, in *Proceedings of the 19th International Congress of Classical Archaeology* (Cologne - Bonn, 2018), ed. M. Bentz, M. Heinzelmann, Heidelberg 2021, pp. 17-33.
- Ambrosini et al. 2016: L. Ambrosini, V. Bellelli, A. Naso, A. Piergrossi, *Edifici a più piani nell'Italia medio-tirrenica in epoca preromana*, in *AnnFaina* 23, 2016, pp. 99-136.
- Ambrosini - van Heems 2025: L. Ambrosini, G. van Heems, Flere Havens. *Nuova interpretazione sulla base delle fonti iconografiche ed epigrafiche*, in *Il Santuario Ritrovato 3. Oltre il Bronzo. Rapporto preliminare di scavo al Bagno Grande di San Casciano dei Bagni (2023-2024)*, a cura di E. Mariotti, A. Salvi, J. Tabolli, Livorno 2025, pp. 195-211.
- Amsterdam 2011-2012: *Etruscans. Eminent Women, Powerful Men*, exhibition catalogue (Amsterdam, 2011-2012), ed. P.S. Lulof, I. van Kampen, Amsterdam 2011.
- Arezzo 1985: *Santuari d'Etruria*, catalogo della mostra (Arezzo, 1985), a cura di G. Colonna, Milano 1985.
- Baillargeon 2013: D. Baillargeon, *Marriage or a Multiplicity of Meanings? The Dextrarum Iunctio on Roman and Early Christian Funerary Monuments* (Master's Thesis, University of Calgary), Calgary 2013, <https://prism.ucalgary.ca>. doi:10.11575/PRISM/26834. <http://hdl.handle.net/11023/869>.
- Bandinelli 2005: G. Bandinelli, *Su un'urna dalla Tomba dei Calisna Sepus al Museo Guarnacci di Volterra*, in *Capolavori ritrovati in terra di Siena. Itinerari d'autunno nei Musei Senesi*, catalogo della mostra (Siena, 2005-2006), a cura di L. Bellosi, G. Fattorini, G. Paolucci, Cinisello Balsamo 2005, pp. 48-53.
- Barbagli 2008: D. Barbagli, *La donna etrusca e il mondo funerario*, in AA.VV. Larthia. *La vita di una donna al tempo degli Etruschi*, Firenze 2008, pp. 165-179.
- Bartoloni 2006: G. Bartoloni, *Madri di principi*, in *Italo-Tusco-Romana: Festschrift für Luciana Aigner-Foresti zum 70. Geburtstag am 30. Juli 2006*, hrsg. P. Amann, Wien 2006, pp. 13-22.
- Bartoloni - Pitzalis 2016: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Etruscan Marriage*, in *Women in Antiquity. Real Women across the ancient World*, ed. S.L. Budin, J. MacIntosh Turfa, London 2016, pp. 810-819.
- Benelli 2015: E. Benelli, *I Cacni, famiglia perugina*, in *RM* 121, 2015, pp. 177-197.
- Benelli 2024: E. Benelli, *Slaves, Freedpeople and Non-Citizens in the Etruscan World: Evidence from Epigraphy*, in Bentz - Zeidler 2024, pp. 49-65.
- Besques 1972: S. Besques, *Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre-cuite grecs, étrusques*

- et romains III. Epoques hellénistique et romaine, Grèce et Asie Mineure*, Paris 1972.
- Bentz - Zeidler 2024: *Dependency and Social Inequality in Pre-Roman Italy*, ed. M. Bentz, P. Zeidler, (Dependency and Slavery Studies, 13), Berlin-Boston 2024.
- B.-K.: *I rilievi delle urne etrusche*, hrsg. H. Brunn, G. Körte, rist. anast. Berlino-Roma, 1870-1916.
- Blanck - Proietti 1986: H. Blanck, G. Proietti, *La Tomba dei Rilievi di Cerveteri*, Roma 1986.
- Bloch 1962: R. Bloch, *Gli Etruschi*, Milano 1962⁴.
- Bonamici - Rosselli - Taccola 2017: M. Bonamici, L. Rosselli, E. Taccola, *Il santuario dell'acropoli di Volterra*, in *La città etrusca e il sacro. Santuari e istituzioni politiche*, Atti del Convegno (Bologna, 2016), a cura di E. Govi, Bologna 2016, pp. 51-74.
- Bonanni 2010: S. Bonanni, *Il velo nel mondo romano: protezione o sottomissione?*, in *RCulClMedioev* 52.1, gennaio-giugno 2010, pp. 165-177.
- Bonfante 2010: L. Bonfante, *Euripides in Etruria: Admetus and Alcestis*, in Parachoregema. *Studies in Ancient Theatre in Honour of Gregory M. Sifakis*, ed. S. Tsitsiridis, Heraklion 2010, pp. 1-15.
- Bonfante 2013: L. Bonfante, *Mothers and Children*, in *The Etruscan World*, ed. J. McIntosh Turfa, London-New York 2013, pp. 426-446.
- Bonfante 2015: L. Bonfante, *Etruscan Mirrors and the Grave*, in *L'écriture et l'espace de la mort. Épigraphe et nécropoles à l'époque préromaine*, Atti del Convegno (Roma, 2009), éd. M.-L. Haack, Rome 2015, pp. 375-398.
- Bordenache Battaglia - Emiliozzi 1979: G. Bordenache Battaglia, A. Emiliozzi, *Le ciste prenestine, I. Corpus, I*, Roma 1979.
- Bottini - Setari 2007: *Il Sarcofago delle Amazzoni*, a cura di A. Bottini, E. Setari, Milano 2007.
- Brocato 2000: P. Brocato, *La necropoli etrusca della Riserva del Ferrone. Analisi di una comunità arcaica dei Monti della Tolfa*, Roma 2000.
- Bruni 2014: S. Bruni, *Statua marmorea, nota come Kourotrophos Maffei*, in *Seduzione etrusca. Dai segreti di Holkham Hall alle meraviglie del British Museum*, catalogo della mostra (Cortona, 2014), a cura di P. Bruschetti, B. Gialluca, P. Giulierini, S. Reynolds, J. Swaddling, Ginevra-Milano 2014, pp. 346-347.
- Bruschetti - Cencioli - Trombetta 2024: *La necropoli di Strozzacapponi (Perugia - Corciano)*, a cura di P. Bruschetti, L. Cencioli, A. Trombetta, Roma 2024.
- Budapest e Cracovia 1989-1990: *Gens Antiquissima Italiae. Antichità dall'Umbria a Budapest e Cracovia*, catalogo delle mostre (Budapest e Cracovia, 1989-1990), a cura di F. Roncalli, Città di Castello 1989.
- Carpino 2003: A.A. Carpino, *Discs of Splendor: The Relief Mirrors of the Etruscans*, Madison Wisconsin 2003.
- Carpino 2016: A.A. Carpino, *Marriage and Parenthood on Classical Period Bronze Mirrors: The Case of Latva and Tuntle*, in *Journal of Ancient Egyptian Interconnections* 10 (September), 2016, pp. 31-38.
- Carter 1984: C. Carter, *A Funerary Urn from Volterra*, in *AJA* 88. 4 (Oct.), 1984, pp. 541-545.

- Cencioli 2011: L. Cencioli, *Il beauty-case di Thania, giovane sposa di Casaglia*, in *Etruschi. Il privilegio della bellezza*, a cura di S. Rafanelli, P. Spaziani, Sansepolcro 2011, pp. 178-185.
- Cerchiai 2011: L. Cerchiai, *I santuari*, in *Gli Etruschi e La Campania Settentrionale*, Atti del XXVI Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Teano, 2007), Pisa 2011, pp. 477-488.
- Chiesa 2005: F. Chiesa, *Tarquinia. Archeologia e prosopografia tra ellenismo e romanizzazione*, Roma 2005.
- CIE: Corpus Inscriptionum Etruscarum.
- CII: Corpus Inscriptionum Italicarum.
- Clark 2015: A.E. Clark, *Symbolic Iconography of Etruscan Sarcophagi*, July 31, 2015, American Academy in Rome, Clark State Community College, Springfield, OH, 2015, https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&copi=89978449&url=https://www.academia.edu/17576251/Symbolic_Iconography_of_Etruscan_Sarcophagi&ved=2ahUKEwjB79HTIKWMAxWV_g_0HHSR0ImcQFnoECB0QAQ&usq=AOvVaw0q-NumPuuUlfAYPcdGfXN2w.
- Colivicchi 2007: F. Colivicchi, *Materiali in alabastro, vetro, avorio, osso, uova di struzzo. Materiali del Museo Archeologico di Tarquinia*, 16, Roma 2007.
- Colonna 1976-1977: G. Colonna, *La dea etrusca Cel e i santuari del Trasimeno*, in *RStorAnt* 6-7, 1976-1977, pp. 45-62.
- Colonna 1980: G. Colonna, *Note di lessico etrusco* (farthan, huze, hintial), in *StEtr* 48, 1980, pp. 161-179.
- Crainz 1986: F. Crainz, *La tazza da parto*, Roma 1986.
- CSE: Corpus Speculorum Etruscorum.
- CUE: Corpus delle urne etrusche di età ellenistica.
- Daveloose 2022: A. Daveloose, *The Etruscan Family: A Qualitative and Quantitative Approach to Hellenistic Burials and Epigraphy*, PhD Thesis, Ghent 2022.
- Davis 1985: G. Davis, *The Significance of the Handshake Motif in Classical Funerary Art*, in *AJA* 89. 4 (Oct.), 1985, pp. 627-640.
- De Angelis 2015: F. De Angelis, *Il destino di Hasti Afunei. Donne e famiglia nell'epigrafia sepolcrale di Chiusi*, in *L'écriture et l'espace de la mort. Épigraphie et nécropoles à l'époque préromaine*, Atti del Convegno (Roma, 2009), éd. M.-L. Haack, Rome 2015, pp. 419-458.
- Dennis 1848: G. Dennis, *The Cities and Cemeteries of Etruria*, London 1848.
- Di Filippo 1962-1963: E. Di Filippo, *Urnetta iscritta etrusca nel museo del Liviano a Padova*, in *Atti e memorie dell'accademia patavina di scienze lettere ed arti. Memorie della classe di scienze morali lettere ed arti* 75, 3, 1962-1963, pp. 327-332.
- Drago Troccoli 2019: L. Drago Troccoli, *Il Museo delle Antichità Etrusche ed Italiche della Sapienza Università di Roma IV. Le copie delle pitture funerarie etrusche*, a cura di L.M. Michetti, C. Carlucci, Roma 2019.
- Emiliozzi 2009 (2010): A. Emiliozzi, *Dialoghi prenestini su cista e specchio figurati*, in *Mediterranea* 6, 2009 (2010), pp.173-183.

- Emiliozzi 2010: A. Emiliozzi, *Dialoghi prenestini su cista e specchio figurati*, in *BA online* 1, 2010, edizione speciale, D.5.3., pp. 27-35.
- ES: E. Gerhard, A. Klügmann, G. Körte, *Etruskische Spiegel*, I-V, Berlin 1840-1867.
- ET: *Etruskische Texte. Editio minor*. I. *Einleitung, Konkordanz, Indizes*. II. *Texte*, auf Grundlage der Erstausgabe von H. Rix neubearbeitet von G. Meiser in Zusammenarbeit mit V. Belfiore und S. Kluge, Hamburg 2014.
- Fraschetti 1977: A. Fraschetti, *A proposito dei Clavie ceretani*, in *QuadUrbin* 24, 1977, pp. 157-162.
- Furtwängler 1900: A. Furtwängler, *Die Antiken Gemmen*, I-III, Leipzig-Berlin 1900.
- Gentili 1994: M.D. Gentili, *I sarcofagi etruschi in terracotta di età recente*, Roma 1994.
- Gori 1737: G. Gori, *Museum Etruscum*, I, Florentiae 1737.
- Grmek - Gourevitch 2000: M.D. Grmek, D. Gourevitch, *Le malattie nell'arte antica*, Firenze 2000.
- Guerini 2024: G. Guerini, *The Etruscan Kiss and Embrace: A Mirror at the British Museum and a Lifetime in a Gesture*, in *Etruscan and Italic Studies* 27, 2024, pp. 143-168.
- Haack 2017: M.-L. Haack, *La famille chez les Étrusques*, in *Famille et société dans le monde grec, en Italie et à Rome du Ve au IIe siècle avant J.-C.*, éd. J. Wilgaux, V. Dasen, J.-B. Bonnard, Toulouse 2017, pp. 179-192.
- Haack 2022: M.-L. Haack, *La coppia: un'invenzione etrusca?*, in *Gesellschaft und Familie bei Etruskern und Italikern*. Akten (Wien, 2020), hrsg. P. Amann, R. Da Vela, R. P. Krämer, Wien 2022, pp. 123-147, <https://doi.org/10.25365/wbagon-2022-4-6>.
- Harari 1980: M. Harari, *Il «Gruppo Clusium» della ceramografia etrusca*, Roma 1980.
- Herbig 1952: R. Herbig, *Die jüngeretruskischen Steinsarkophage*, Berlin 1952.
- Heurgon 1992: J. Heurgon, *Vita quotidiana degli Etruschi*, Milano 1992.
- Hoffmann 2019: S. Hoffmann, *Terracotta Figurines as Votive Offerings for both The Individual and The Family*, in *Family Lives. Aspects of Life and Death in ancient Families*, ed. K.B. Johannsen, J.H. Petersen, Copenhagen 2019, pp. 61-76.
- Holleman 1984: A.W.J. Holleman, *Considerations about the Tomb of the Claudians at Cerveteri*, in *Historia* 33. 4, 1984, pp. 504-508.
- Jannot 1984: J.-R. Jannot, *Les reliefs archaïques de Chiusi*, Rome 1984.
- Jerusalem 1991: *Italy of the Etruscans*, catalogue of the exhibition (Jerusalem, 1991), ed. I. Jucker, Mainz 1981.
- LIMC: *Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae*.
- Maggiani 2016: A. Maggiani, *Urne a forma di casa in età tardo-classica*, in *AnnFaina* 23, 2016, pp. 137-160.
- Maggiani 2019 (2020): A. Maggiani, *Papals, nefts, prumts. Termini di parentela in etrusco. Due nuove proposte di lettura*, in *StEtr* 82, 2019 (2020), pp. 145-167.
- Maggiani 2023: A. Maggiani, *Immagini di fanciulli nei rilievi arcaici di Chiusi etrusca*, in Perugia 2023, pp. 67-77.
- Mannini 2002: M.P. Mannini, *Dal desco da parto alla tazza da puerpera: significato e simbologia*

- di un oggetto legato alla nascita*, in *Popolazione e storia* 1, 2002, pp. 7-12.
- Mascelli 2014-2015: V. Mascelli, *Un parasole in osso dalla Tomba Milani C da Narce al Museo Archeologico Nazionale di Firenze*, in *AttiMemFirenze* 79-80, 2014-2015, pp. 247-257.
- Massa Pairault 1990: F.-H. Massa Pairault, *Du mariage à la solidarité politique: quelques réflexions sur le cas de Clusium hellénistique*, in *Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine*. Actes de la table ronde (Paris, 1986) éd. J. Andreau, H. Bruhns, Rome 1990, pp. 333-380.
- Massa Pairault 1994: F.-H. Massa Pairault, *Le tombeau des Tite Vesi à Pérouse. Microcosme familial et culture hellénistique*, in *Ktéma* 19, 1994, pp. 79-96.
- Massa Pairault 2000: F.H. Massa Pairault, *Problemi ermeneutici a proposito degli specchi. Eseme di alcune scene connesse con il mito di Eracle*, in *Aspetti e problemi della produzione degli specchi etruschi figurati*. Atti Incontro internazionale di studio (Roma, 1997), a cura di M.D. Gentili, Roma 2000, pp. 181-207.
- Massarelli c.d.s.: R. Massarelli, *Etr. atiu. Una nuova proposta sui Cacni di Perugia*, in *StEtr* 88, 2025, c.d.s.
- Michetti 2003: L.M. Michetti, *Le ceramiche argentate e a rilievo in Etruria nella prima età ellenistica*, (*MonAnt. Misc.*, VIII), Roma 2003.
- Minetti 2008: A. Minetti, *La donna etrusca e i segni distintivi del rango*, in AA.VV. Larthia. *La vita di una donna al tempo degli Etruschi*, Firenze 2008, pp. 105-121.
- Moltesen - Nielsen 1996: *Etruria and Central Italy 450-30 B.C. Catalogue*, ed. M. Moltesen, M. Nielsen, Copenhagen 1996.
- Montanari 2021: D. Montanari, *Una figurina di "dea gravida" da Achziv nel Museo del Vicino Oriente Egitto e Mediterraneo della Sapienza*, in *Quaderni di Vicino Oriente* 17, 2021, pp. 185-194.
- Morandi Tarabella 2004: M. Morandi Tarabella, *Prosopographia etrusca I, Corpus 1, Etruria meridionale*, Roma 2004.
- Moscati 1994: P. Moscati, *Un gruppo di urne etrusche di produzione volterrana: prospettive di analisi quantitativa*, in *ACalc* 5, 1994, pp. 87-110.
- Napoli 2024: *Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano*, catalogo della mostra (Napoli, 2024), a cura di M. Osanna, J. Tabolli, Roma 2024.
- Nazim 2022: L. Nazim, *Leichenspiele auf dem Magistratensarkophag auf der Tomba dei Sarcofagi in Cerveteri*, in *ActaHyp* 16, 2022, pp. 279-295.
- Nielsen 1989: M. Nielsen, *Women and Family in a Changing Society. A Quantitative Approach to late Etruscan Burials*, in *AnalRom* 17-18, 1989, pp. 53-98.
- Nielsen 1990: M. Nielsen, *Sacerdotesse e associazioni culturali femminili in Etruria. Testimonianze epigrafiche ed iconografiche*, in *AnalRom* 19, 1990, pp. 45-67.
- Nielsen 1992: M. Nielsen, *Portrait of a Marriage. The old Etruscan Couple from Volterra*, in *ActaHyp* 4, 1992, pp. 89-141.
- Nielsen 1998: M. Nielsen, *Etruscan Women. A Cross-Cultural Perspective*, in *Aspects of Women in Antiquity. Proceedings of the First Nordic Symposium on Women's Lives in Antiquity* (Göteborg,

- 1997), ed. L. Larsson Lovén, A. Strömberg, Jonsered 1998, pp. 69-84.
- Nielsen 2003: M. Nielsen, *Fit for Fight, Fit for Marriage. Fighting Couples in Nuptial and Funerary Iconography in Late Classical and Early Hellenistic Periods*, in *Gender, Cult, and Culture in the ancient World from Mycenae to Byzantium. Proceedings of the Second Nordic Symposium on Gender and Women's History in Antiquity*, (Helsinki, 2000), ed. L. Larsson Lovén, A. Strömberg, Sävedalen 2003, pp. 38-53.
- Nielsen 2007 a: M. Nielsen, *Late Etruscan Sarcophagi as Expressions of Status for Women and Men*, in *Public Roles and Personal Status. Men and Women in Antiquity. Proceedings of the Third Nordic Symposium on Gender and Women's History in Antiquity* (Copenhagen, 2003), ed. L. Larsson Lovén, A. Strömberg, Sävedalen 2007, pp. 57-72.
- Nielsen 2007 b: M. Nielsen, *La Tomba Inghirami*, in *Etruschi di Volterra. Capolavori da grandi musei europei*, catalogo mostra (Volterra, 2007-2008), a cura di G. Cateni, Milano 2007, pp. 156-157.
- Nielsen 2009: M. Nielsen, *United in Death. The Changing Image of Etruscan Couples*, in *Gender Identities in Italy in the First Millennium B.C.*, ed. E. Herring, K. Lomas, Oxford 2009, pp. 79-95.
- Nielsen 2021: M. Nielsen, *The Child in Etruscan Italy*, in *Children in Antiquity. Perspectives and Experiences of Childhood in the ancient Mediterranean*, ed. L.A. Beaumont, M. Dillon, N. Harrington, London 2021, pp. 78-91.
- Nielsen 2022: M. Nielsen, *Binding Etruria together through Marriage Alliances. La donna è mobile*, in *ActaHyp* 16, 2022, pp. 327-350.
- Padova 2013: Venetkens. *Viaggio nella terra dei Veneti antichi*, catalogo della mostra (Padova, 2013), a cura di M. Gamba, G. Gambacurta, M. Ruta Serafini, V. Tiné, F. Veronese, Venezia 2013.
- Pallottino 1964: M. Pallottino, *Un gruppo di nuove iscrizioni tarquiniesi e il problema dei numerali etruschi*, in *StEtr* 32, 1964, pp. 107-129.
- Papini 2004: M. Papini, *Antichi volti della Repubblica. La ritrattistica in Italia centrale tra IV e II secolo a.C.*, (BCom. Suppl., 13), Roma 2004.
- Paris 2005-2006: *Trésors antiques: Bijoux de la collection Campana*, catalogue de l'exposition (Paris, 2005-2006), éd. F. Gaultier, C. Metzger, Paris 2005.
- Pedrucci 2017: G. Pedrucci, *Motherhood, Breastfeeding and Adoption. The Case of Hera suckling Heracles*, in *ActaAntHung* 57, 2017, pp. 311-322.
- Pedrucci 2020: G. Pedrucci, *Kourotrophia and "Mothering" Figures: Conceiving and Raising an Infant as a Collective Process in the Greek, Etruscan, and Roman Worlds. Some Religious Evidences in Narratives and Art*, in *Motherhood(s) in Religions: The Religionification of Motherhood and Mothers' Appropriation of Religion*, in *Open Theology* 6, 2020, pp. 145-166.
- Perkins 2012: P. Perkins, *The Bucchero Childbirth Stamp on a late Orientalizing Period Shard from Poggio Colla*, in *EtrSt* 15.2, 2012, pp. 146-201.
- Perugia 2023: *La via lattea. Maternità e infanzia dall'antichità alla Collezione Bellucci*, catalogo della mostra (Perugia, 2022-2023), a cura di M.A. Turchetti, E. Laschi, Perugia 2023.

- Pieraccini - Del Chiaro 2014: L.C. Pieraccini, M.A. Del Chiaro, *Greek in Subject Etruscan by Design: Alcestis and Admetus on an Etruscan Red-Figure Krater*, in *The Regional Production of Red-Figure Pottery: Greece, Magna Grecia and Etruria*, ed. S. Schierup, V. Sabetai, Aarhus 2014, pp. 304-310.
- Pisano 2022: C. Pisano, *Popluna: una dea sidicina in vesti greche*, in *Mythos* [En ligne], 16 | 2022, mis en ligne le 03 janvier 2023, consulté le 25 avril 2025, <https://doi.org/10.4000/mythos.4618>.
- Poulsen 1922: F. Poulsen, *Etruscan Tomb Paintings. Their Subjects and Significance*, Oxford 1922.
- Rebay-Salisbury 2025: K. Rebay-Salisbury, *Iron Age Motherhood as Social Institution and Lived Practice*, in *Mothering and Archaeology: Past and Present Perspectives*, ed. L. Seifert, S.M. Spencer-Wood, Abingdon-New York 2025, pp. 44-63.
- REE: *Rivista di Epigrafia Etrusca*.
- REI: *Rivista di Epigrafia Italica*.
- Ricciardi 1988-1989 (1992): L. Ricciardi, *Canino (Viterbo). Santuario etrusco di Fontanile di Legnisina a Vulci. Relazione della campagna di scavo 1985 e 1986: l'altare monumentale e il deposito votivo*, in *NSc* 42-43, 1988-1989 (1992), pp. 137-209.
- Ricks 2006: S.D. Ricks, *Dexiosis and Dextrarum Iunctio: The Sacred Handclasp in the Classical and Early Christian World*, in *Review of Books on the Book of Mormon 1989-2011*, Vol. 18: No. 1, Article 22 <https://scholarsarchive.byu.edu/msr/vol18/iss1/22>.
- Scala 2007: N. Scala, *Il santuario in località Loreto: aspetti del culto femminile*, in *In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania*, a cura di F. Sirano, Cava de' Tirreni 2007, pp. 97-109.
- Sclafani 2010: M. Sclafani, *Deckel etruskischer Aschenkisten mit Ehepaardarstellungen hellenistischer Zeit*, in *Neue Forschungen zu den Etruskern Beiträge der Tagung vom 07. bis 09. November 2008 am Archäologischen Institut der Universität Bonn*, hrsg. A. Kieburg, A. Rieger, Oxford 2010, pp.123-130.
- Sirano 2007: F. Sirano, *Il Museo di Teanum Sidicinum. Guida rapida*, Napoli 2007.
- Steingraber 1984: *Catalogo ragionato della pittura etrusca*, a cura di S. Steingraber, Milano 1984.
- Taiarol 2015: S. Taiarol, *Representations of Children and Juveniles in the Painted Tombs of Tarquinia*, in *Agents and Objects. Children in Pre-Modern Europe*, ed. K. Mustakallio, J. Hanska, Roma 2015, pp. 57-82.
- TLE: *Testimonia Linguae Etruscae*, a cura di M. Pallottino, Firenze 1968².
- Torelli 2002: M. Torelli, *Autorappresentarsi. Immagine di sé, ideologia e mito greco attraverso gli scarabei etruschi*, in *Ostraka* 11.1, 2002, pp. 101-155.
- Turfa 1999: J. M. Turfa, *Parasols in Etruscan Art*, in *Source: Notes in the History of Art* 18.2, pp. 15-24.
- van der Meer 2011: L.B. van der Meer, *Etrusco ritu. Case Studies in Etruscan Ritual Behaviour*, Louvain 2011.
- van der Meer 2012: L.B. van der Meer, *Adonis. A Greek Ritual and Myth in the Etruscan World*,

- in *The End of Our Fifth Decade*, ed. C. Bakels, H. Kamermans, Leiden 2012, pp. 165-175.
- van Heems 2017: G. van Heems, *La famille étrusque. Du bon usage des sources*, in *Famille et société. Mond grec, Rom, Étrurie, V-II^e*, éd. C. Wolff, Néully 2017, pp. 103-140.
- Vendrell Cabanillas 2024: D. Vendrell Cabanillas, *Il bagno femminile nella ceramica etrusca a figure rosse dal V al IV secolo a.C.*, in *L'Acqua e gli Etruschi. Città, infrastrutture e approdi, tra acque interne e marittime*, Atti del II convegno (Grotte di Castro, 2024), a cura di M. Arizza, M. Marabottini, Roma 2024, pp. 105-121.
- Vendrell Cabanillas 2025: D. Vendrell Cabanillas, *Il passaggio verso un nuovo status. Le immagini del bagno femminile in Etruria*, (Fonti Etrusche. Storia, archeologia, paesaggio, 3), Roma 2025.
- Vetter 1948: E. Vetter, *Die etruskischen Personennamen lethe, lethi, lethia und die Namen unfreier oder halbfreier. Personen bei den Etruskern*, in *ÖJh* 37, 1948, pp. 57-112.
- Vicci 2015: R. Vicci, *Alceste, i demoni, l'abbraccio. Da Euripide all'Etruria*, in *Stratagemmi* 32, 2015, pp. 119-137.
- von Helden 2020: A. von Helden, *Kinder in Etrurien*, Bonn 2020.
- Zazoff 1968: P. Zazoff, *Etruskische Skarabäen*, Mainz 1968.